

معايير الصُّرورة الشَّعْرِيَّة وتوجيهها النَّحْوِي في كتاب "أوضح المسالك

إلى ألفية ابن مالك" لابن هشام الأنصاري

Hafel ALYOUNES*

İbn Hişâm eL-Ensârî'nin Evdahu'l-Mesâlik ilâ Elfiyyeti İbn Mâlik Adlı Eserinde Şiirde Dil Sapmalarının Ölçütleri ve Gramatik Açıdan İncelemesi

Öz

Şiirde "zarûret" (dil sapmaları) problemiyle yakından ilgilenmişlerdir. Bahse konu problemle ilgili pek çok görüş bulunmaktadır. Bu çerçevede kimi alimler, şairin zorunlu olarak gerçekleştirip gerçekleştirmediğine bakmaksızın şiirdeki tüm dil sapmaların zarûret diye adlandırılacağı yönünde bir görüş benimsemiş, kimi alimler ise bunu şairin başkaca bir seçeneğinin bulunmadığı zorunlu durumlardaki kullanımlarıyla sınırlandırmıştır.

Şiirde zarûret probleminin pek çok türevi bulunmaktadır. Bu çalışmada söz konusu problem, es-Sîrâfî tarafından temelleri atılarak zaruret meselesiyle bütünleşen ve zaruretin dilsel formunun ve yorumun bina edildiği dilbilimsel ölçütler doğrultusunda İbn Hişâm'ın (ö. 761/1360) Evdahu'l-Mesâlik ilâ Elfiyyeti İbn Mâlik adlı eseri üzerinden ele alınmıştır. Bu arada İbn Hişâm'ın diğer eserlerinde serdettiği görüşlere ve nahiv literatüründeki temel metinlere atıfla, alimlerin, dilin ve sözdizimin sıhhatiyle ilgili görüşlerine dair açıklamalar yapılmıştır. Diğer yandan zarûret olgusunun doğuşu, gelişimi ve önde gelen dilcilerin konuyla ilgili görüşleri incelenecek, ardından İbn Hişâm'ın şiirle istişhatlarında açıklamış olduğu zaruret ölçütlerine yer verilmiştir. Onun örnekleme kabiliyetinden kullanmış olduğu şiirler bu çalışmanın metoduna uygun olarak zarûrâtü'z-ziyâde, zarûrâtü'l-hazf, zarûrâtü't-takdîm ve't-te'hîr ve zarûrâtü'l-ibdâl şeklinde taksim edilmiştir. Çalışmada temel kaynaklardaki bilgi malzemesinin bir araya getirilip incelenmesi ve alimlerin görüşlerinin detaylandırılarak analiz edilmesi esasına dayanan kronolojik ve deskriptif bir yöntem takip edilmiştir. Çalışmanın ulaştığı önemli bulgular sonuç bölümünde zikredilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Arap Grameri, Şiir, Gramatik İnceleme, Zaruret, İbn Hişâm.

The Standards and Syntactic Orienting of Poetic Necessity In the Book "Awdahulmasalik ila Alfiyti Ibni Malik" by Ibni Hisham Al-Ansari

* Dr. Öğretim Üyesi, Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı, hafel@selcuk.edu.tr, orcid.org/0000-0002-8125-2298, Research Article/Araştırma Makalesi, Received/Geliş Tarihi: 09.01.2020, Accepted/Kabul Tarihi: 24.02.2020, Published/Yayın Tarihi: 18.03.2020.

Abstract

The early grammarians paid much attention to the issue of poetic necessity, so some of them have applied it to everything that came in poetry, whether or not the poet had it, others said that it is what the poet is obliged to do.

As the question of necessity has many forms, so the researcher chose to search for at Ibn Hisham al-Ansari (761 H) in his book "Awdahulmasalik ila Alfiati Ibn Malik," according to the grammatical criteria to which the Serafi originated. These criteria determine the necessity, and its formulas and guidance. The researcher used the opinions of Ibn Hisham, which he mentioned in his other books, and what also noted in the grammar references. He investigated emergence of the necessity, and views of the most prominent grammarians till reaching to the opinion of Ibn Hisham, which he showed in his poetic examples which classified to extra, deletion, precedence and delay, and substitution's necessities.

He has followed in this research the descriptive historical approach, which depend on the collecting scientific material from its original sources, analysing them, and detailing statements of the grammarians according to their deaths. The study was then ended with the prominent findings.

Keywords: Arabic Syntax, Poem, Syntactic Orienting, Necessity, Ibn Hisham.

كلمة

اهتم النحويون بمسألة الضرورة اهتماما بالغاً، فذهب فريق إلى إطلاقها على كل ما جاء في الشعر سواء كان للشاعر عنه مندوحة أم لم يكن، وفريق آخر قال إنها ما يضطر الشاعر إليه اضطراراً؛ فلا تكون له مندوحة عنه، وحينما كانت مسألة الضرورة متشعبة؛ اختار الباحث تناولها عند ابن هشام الأنصاري (761هـ) في سفره "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك"؛ وفق المعايير النحوية التي أضل لها السيرافي، وبها تتحدد الضرورة، وينأسس عليها صيغها وتوجيهها، واستعان الباحث بأراء ابن هشام التي بثها في مصنفاته الأخرى، وما رصده في أمات مصنفات النحو، بعد أن رصد ولادة الضرورة ونشأتها، وأراء أبرز النحاة وصولاً إلى معابرها لدى ابن هشام التي بيّنها في شواهد التبعيّة وجاء التمثيل بها وفق منهج البحث موزعة إلى: ضرائر الزيادة، وضرائر الحذف، وضرائر التقديم والتأخير، وضرائر الإبدال، وقد توّسل الباحث المنهج الوصفي التاريخي الذي يعتمد على جمع المادة العلمية من مظانها الأصلية، وتحليلها، وتفصيل أقوال النحاة فيها، ثم ختم البحث بأبرز النتائج.

الكلمة تهذيب اللغة: النحو العربي، الشعر، التوجيه النحوي، الضرورة، ابن هشام.

مقدمة

تتميز لغة الشعر بخصائص فنيّة وجوانب انفعالية ليست في لغة النثر التي لم تساعد النُحاة بالقدر الكافي على تعقيد اللغة، ولا شكّ في أنّ التفكير النحويّ ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالشعر من حيث صلاحيته لتعقيد اللُغة وبتّ أسسها، "فلشعر لغةٌ خاصّةٌ تتصل بأساليب العربية وأبنيئها، ولعلّ شيئاً من الكلم القديم أصق بالشعر منه بسائر الأدب المنثور".¹

واتكاء على هذا؛ غدا الشاهد الشعري لدى النحاة، منبعاً ثراً للاستشهاد والبناء عليه، غير أنّ كثيراً من الشعراء كانوا يخرجون عن القاعدة النحويّة، إلى مخالفةٍ ناجمةٍ عن رغبةٍ منهم في المحافظة على المعنى الذي يجول في خاطرهم دون غيره، أو على الوزن، أو على القافية، وهو ما يسمى "الضرورة" التي عدّ القولُ بها فنّاً يعيّرُ عن وعي النُحاة في تمييز لغة النُحاة من لغة النثر من حيث ثراؤها واتساعها، وإدراك ماهية الصنعة الشعريّة التي تأذن للشاعر بما لا تأذن به للنّاثر.

ثم ما لبثت الضرورة أن أضحت مصطلحاً يطلق على عدد من الظواهر اللغوية المختلفة؛ نظّم فهم المخالفات في أشعار المتقدمين الذين احتجّ بشعرهم في تأسيس اللُغة والبناء عليها.

1. نشأة الضرورة

الرّاجح أنّ الضرورة وُلدت في أحضان الدّرس النحويّ، وفق ما عزاها سيبويه (180هـ) إلى ابن أبي إسحق الحضرمي (117هـ)؛ إذ قال: "لو قلت: إيّاك الأسد، تريد: من الأسد، لم يجز كما جاز في أنّ... زعموا أنّ ابن أبي إسحق أجاز هذا في بيتٍ من شعرٍ"² [من الطويل]

وإيّاك إيّاك المرء فإِنَّهُ إلى الشّرّ دعاءً وللشّرّ جالبٌ.³

وقد فهم النُحاة من كلام الحضرمي، أنّ هذا الأسلوب معقود بالضرورة، ومقصود عليها.⁴

لكن ثمةً من يخالف هذا المذهب بقول إن بعض مباحث كتاب سيبويه تدخل في علم التجويد... وبعضها الآخر يتصل اتصالاً وثيقاً بقرض النُحاة ونقده؛ في إشارة إلى باب ما يحتمل النُحاة،⁵ فهي دخيلة على النحو، وإن كانت

¹ إبراهيم السامرائي، في لغة الشعر (عمان: دار الفكر)، 7.

² للفضل بن عبد الرحمن القرشي، قاله لابنه القاسم.

انظر: عبد القادر بن عمرو البغدادي، خزنة الأدب ولب لباب لسان العرب، الطبعة 4، تج. عبد السلام هارون (القاهرة: مكتبة الخانجي، 1997م)، 3: 63.

³ أبو بشر عمرو بن عثمان سيبويه، الكتاب، الطبعة 3، تج. عبد السلام هارون (القاهرة: مكتبة الخانجي، 1988)، 1: 279.

⁴ محمد عبدو فلفل، اللغة الشعرية عند النحاة، الطبعة 1 (عمان: دار جرير، 2007م)، 92.

⁵ علي النجدي ناصيف، سيبويه إمام النحاة، الطبعة 2 (القاهرة: عالم الكتب)، 197.

تفيد دارس الآداب العربية والتراث اللغوي؛ وأن ما فيه من حديث عن ضرورات الشعر، مما لا يجوز في الكلام، من صرف ما لا ينصرف، وحذف ما لا يحذف، وفك ما أصله الإدغام؛ مما يتصل بالنقد الأدبي، أكثر من اتصاله بالنحو.⁶

ولعل الذي يدفع إلى مثل هذا الفهم؛ هو اللبس في أن البحث في الضرائر ميدانه الشعر الذي ارتبط النظر في متونه بالنقد؛ والنقد كما هو معروف علم ينظر إلى جمالية التراكيب، ومستوى بنائها الفني، وهي مرحلة تلي البحث النحوي الذي يعنى بصحة التركيب وسلامته، فلا يمكن للناقد الأدبي أن يتذوق جمالية الشعر، ما لم يكن بناؤه النحوي سليماً وفق التقعيد الذي درج عليه النحاة.

ثمّ نما هذا المصطلح واتضحت معالمه عند الخليل بن أحمد الفراهيدي (170هـ) الذي رأى أن "الشعراء أمراء الكلام يصرفونه أئى شأوا، ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم، من إطلاق المعنى وتقييده، ومن تصريف اللفظ وتقييده، ومدّ المقصور وقصر الممدود، والجمع بين لغاته، والتفريق بين صفاته، واستخراج ما كالت الألسن عن وصفه ونعته، والأذهان عن فهمه وإيضاحه".⁷

وطبيعي -والحال هذه في قول الخليل -أن يكون للشعراء قدرة على تطويع الأبنية، وفق معانيهم الفنية، وتسخير طاقات اللغة وفق إراداته، وفي هذا إقرار بابتعاد مفهوم الضرورة لديه عن الإلجاء والاضطرار، وعليه يُدخّل الشاعر فيها وفق مذهبه الشعري، لا مضطراً ولا مُلجأً.

2. آراء العلماء في الضرورة وموقف ابن هشام منها

يعرض الباحث آراء المبرزين من النحاة الذين عرضوا لمصطلح "الضرورة"؛ لما في ذلك من أهمية في تحديد موقع رأي ابن هشام من تلك الآراء، وقد انقسموا إلى فريقين؛ فريق رأى أن الضرورة ما ليس للشاعر عنه مندوحة، وفريق آخر رأى أنها ما جاء في الشعر سواء كان للشاعر عنه مندوحة أم لم يكن.

2.1. الضرورة عند سيبويه وابن مالك

لم يصرح سيبويه بتعريف محدد للضرورة في سفره الضخم، وإنما عنى له بإشارات وتلميحات تؤدي إلى معناه من دون التصريح به، وقد اضطربت آراء شراح "الكتاب" في مفهوم الضرورة لديه، فمن قائل إن الضرورة عند سيبويه ما

⁶ عبد الرحمن السيد، مدرسة البصرة النحوية، الطبعة 1. (دار المعارف)، 551.

⁷ حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأبناء، الطبعة 3، تح. محمد الحبيب ابن الخوجة (تونس: الدار العربية للكتاب، 2003م)، 127.

ليس للشاعر عنه مندوحة؛⁸ ومن قائل إنَّ الصُّرورة عنده ما يلجأ إليه الشاعر عند الحاجة، سواء أكان له مندوحة أم لم يكن.⁹

وقد عقد بابًا في ناصية سفره وسَمَّه "باب ما يحتمل الشَّعر"؛ يقول فيه: "اعلم أنه يجوز في الشَّعر ما لا يجوز في الكلام، من صرف ما لا ينصرف، يشبهونه بما ينصرف من الأسماء، لأنها أسماء كما أنها أسماء، وحذف ما لا يحذف، يشبهونه بما قد حذف واستعمل محذوفًا".¹⁰

ومن شواهد في الفصل بالجار والمجرور بين (كم) الخيرية وما أضيفت إليه؛ قول الشَّاعر:¹¹ [من الرُّمْل]

كَمْ بِجُودٍ مُقْرِفٍ نَالَ الْعُلَا وكرِيمٍ، بُخْلُهُ قَدْ وَضَعَهُ

فقد أوضح أنه يجوز في (مُقْرِفٍ) الجرُّ، والرَّفْعُ، والنَّصْبُ، وذكر توجيه هذه الأوجه، فالرَّفْعُ على جعل (كَمْ) ظرفًا، ويكون لتكثير المَرَّات، وترفع (مقرف) بالابتداء وما بعده خير، والتقدير: كم مرة مقرف نال العُلا؛ والنَّصْبُ على التمييز، لقبح الفصل بينه وبين (كم)، وأما الجرُّ فعلى أنه أجاز الفصل بين (كم) وما عملت فيه ضرورة، وموضع (كم) في الموضوعين رفع بالابتداء، والتقدير: كثيرٌ من المقرفين نال العُلا بجود، ويجري على (كريم) ما جرى على (مُقْرِفٍ).

إن؛ أجاز سيبويه الجرُّ في البيت للضرورة، مع سهولة الفرار من هذه الضرورة بالرفع أو النصب، وفي هذا إقرار بأن لا مندوحة للشاعر عن الوقوع فيها.¹² وكذا عرض في مواضع عدة لمسائل الصُّرورة،¹³ بعضها يوحي بأنَّ الضرورة ما ليس للشاعر عنه مندوحة، كقوله: "ولا يحسن في الكلام أن يجعل الفعل مَبْنِيًّا على الاسم، ولا يذكر علامة إضمار الأول، حتَّى يخرج من لفظ الإعمال في الأول، ومن حال بناء الاسم عليه، وتَشغله بغير الأول، حتَّى يمتنع من أن يكون يَعْمَلُ فيه، ولكنه قد يجوز في الشَّعر، وهو ضعيف في الكلام، نحو قول أبي النُّجْم العَجَلِي: [من الرُّجَا]

قَدْ أَصْبَحْتُ أُمَّ الْخِيَارِ تَدْعِي عَلِيَّ ذُنْبًا، كُلُّهُ لَمْ أَصْنَعِ

⁸ أبو محمد بن عبد الله الطيب القاسي، فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح، الطبعة 2، تح. محمود يوسف فجَّال (دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية، 2002م)، 1: 368.

⁹ حسين اليوسف، نظرات في الضرائر الشعرية (أطروحة ماجستير)، إشراف. د. صبحي عبد الحميد (القاهرة: جامعة الأزهر، 2010م)، 7.

¹⁰ سيبويه، الكتاب، 1: 26.

¹¹ سيبويه، الكتاب، 2: 167.

¹² اليوسف، نظرات في الضرائر الشعرية، 8.

¹³ سيبويه، الكتاب، 1: 30-31، 85، 169، 134، 307. 2: 45، 206، 230، 269. 3: 8، 535، 548-549، 313، 315.

فهذا ضعيف، وهو بمنزلته في غير الشعر؛ لأنَّ النَّصْبَ لا يكسرُ البيت، ولا يُجِلُّ به تركُّ إظهار الهاء، وكأنَّه قال: "كُلُّهُ غيرُ مَصْنُوعٍ".¹⁴ وعليه؛ عدَّ الصَّفَّارُ الفقيه (بعد 630هـ) الصُّرُورَةَ عند سيبويه، أن "يجوز للشَّاعر ما لا يجوز له في الكلام، بشرط أن يضطرَّ إلى ذلك، ولا يجد منه بُدًّا، وأن يكون في ذلك ردُّ فرعٍ إلى أصلٍ، أو تشبيه غير جائزٍ بجائزٍ".¹⁵ وهكذا؛ يمكن تحديد رأي سيبويه في ضرورة الشعر بأنَّها ما يجوز للشَّاعر في شعره ممَّا لا يجوز له في الكلام، بشرطين:

- أن يضطر إلى ذلك ولا يجد عنه مندوحةً.

- أن يكون في ذلك ردُّ فرعٍ إلى أصلٍ، أو تشبيه غير جائزٍ بجائزٍ.

وقد وافق على هذا الفهم أبو حيان الأندلسي (745هـ) ومحمد بن الطيب الفاسي (1170هـ).¹⁶

أمَّا ابن مالك (672هـ) ففهم الصُّرُورَةَ بفهم سيبويه، وكانت عنده "ما ليس للشَّاعر عنه مندوحةً"،¹⁷ وعلى الرَّغم من أنَّ ابن مالك "كان أمةً لا في الاطلاع على كتب النُّحاة وأرائهم فقط، بل أيضًا في اللُّغة، وأشعار العرب التي يُستشهد بها في النُّحو، وكذلك أمةً في القراءات ورواية الحديث النَّبَوِيِّ"¹⁸؛ على الرغم من ذلك استلَّ فريق من النُّحاة أقلامهم ووجهوا إليه نقدًا لأدعًا، دون التَّعرض لسيبويه، حتَّى اتهمه أبو حيان بعدم الفهم، فقال: "لم يفهم ابن مالك معنى قول النَّحَوِيِّين في ضرورة الشعر، فقال في غير موضع: ليس هذا البيت بضروري؛ لأنَّ قائله متمكِّن من أن يقول كذا، ففهم أنَّ الضرورة في اصطلاحهم هي الإلجاء إلى الشَّيء، فعلى زعمه لا توجد ضرورة أصلًا؛ لأنَّه ما من ضرورة إلَّا ويمكن إزالتها، ونظم تركيب آخر غير هذا التركيب، وإنما يعنون بالضرورة أنَّ ذلك من تراكيبيهم الواقعة في الشعر خاصةً دون الكلام، ولا يعني النحويون بالضرورة أنه لا مندوحة عن التُّطق بهذا اللَّفظ، إنَّما يعنون ما ذكرناه، وإلَّا كان لا توجد ضرورة؛ لأنَّه ما من لفظٍ إلَّا ويمكن للشَّاعر أن يُغيِّره".¹⁹

¹⁴ سيبويه، الكتاب، 1: 85.

¹⁵ د. محمد حماسة عبد الطيف، لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية، الطبعة 1 (القاهرة: دار الشروق، 1996م)، 92، نقلًا عن: شرح كتاب سيبويه للصفار الفقيه (مخطوط).

¹⁶ عبد الطيف، لغة الشعر، 92.

¹⁷ الفاسي، فيض نشر الانشراح، 1: 364؛ محمود شكري الأوسي، الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر، شرحه. محمد بهجة الأثري (مصر: المكتبة السلفية، 1341هـ)، 6.

¹⁸ شوقي ضيف، المدارس النحوية، الطبعة 6 (القاهرة: دار المعارف)، 309-310.

¹⁹ الفاسي، فيض نشر الانشراح، 1: 365؛ الأوسي، الضرائر، 8.

وكذا ردُّ الشَّاطِئِي (790هـ) قول ابن مالك بأنَّ ليس للشاعر عنه مندوحة، وأبطله من وجوه، وبسط القول فيها، حتَّى ضيَّق الخِناق عليه.²⁰ ولعل ابن مالك أراد أن يفرِّق بين مصطلحي "الضَّرورة" و"الشَّدوذ"، فالضَّرورة ما ليس للشاعر عنه مندوحة، والشَّدوذ ما جاء في الشَّعر مخالفاً القاعدة، وللشَّاعر عنه مندوحة.

2.2. الضَّرورة عند ابن جَنِّي والجمهور

يرى ابن جَنِّي (392هـ) أنَّ الشَّعر "موضع اضطرار، وموقف اعتذار، وكثيرًا ما يُخرَّف الكَلِم عن أبيته، وتُحال فيه المُثل عن أوضاع صيغها لأجله؛ ألا ترى قوله: [من الطويل]

أَبُوكَ عَطَاءَ أُمِّ النَّاسِ كُلِّهِمْ

يريد (عَطِيَّة) في موضع (عطاء).

و(حازوق) يصير إلى (حزاق) في قول امرأة ترثي ابنًا لها يقال له (حازوق): [من الطويل]

حِرَاقًا وَعَيْنِي كَالْحَجَاةِ مِنَ الْقَطْرِ".²¹

أَقْلِبْ طَرْفِي فِي الْفَوَارِسِ لَا أَرَى

كما أنه يرى أنَّ لا مانع من إجازة الضَّعيف من الأساليب في ظل وجود القوي المتين منها، "فإنَّ العرب تفعل ذلك، تأنيسًا لك بإجازة الوجه الأضعف، لتصحَّ به طريقك، وتزحُّب به خناقك، إذا لم تجد وجهًا غيره، فتقول: إذا أجازوا نحو هذا ومنه بُدِّ وعنه مندوحة، فما ظنك بهم إذا لم يجدوا منه بدلًا، ولا عنه مَعْدَلًا؟"²² ففي هذا سَعَة للشَّاعر، وفسحة لاستخدام ما يوافق مذهبه الذي يجول في خاطره.

ثم يقول: "ألا تراهم كيف يَدْخُلون تحت قبح الضَّرورة مع قدرتهم على تركها، ليعُدُّوها لوقت الحاجة إليها؟ فمن

ذلك قوله: [من الرجز]

عَلَيَّ دُنْبًا كُلُّهُ لَمْ أَصْنَع

قَد أَصْبَحْتُ أُمُّ الْخِيَارِ تَدَّعِي

أفلا تراه كيف دخل تحت ضرورة الرَّفَع، ولو نصب لحفظ الوزن، وحمى جانب الإعراب من الضَّعْف؟ وكذلك

قوله: [من المنسرح]

²⁰ البغدادي، خزنة الأدب، 1: 33-34؛ الألويسي، الضرائر، 6-7؛ عبد اللطيف، لغة الشعر، 95-96.

²¹ أبو الفتح عثمان بن جَنِّي، الخصائص، تج. محمد علي الثَّجَّار (دار الكتب المصرية)، 3: 188.

²² ابن جَنِّي، الخصائص، 3: 60.

لَمْ تَلْفَعْ بِفَضْلِ مُزْرِهَا دَعْدٌ وَلَمْ تُعْذِ دَعْدٌ فِي الْعَلْبِ

كذا الرواية بصرف (دَعْدٌ) الأولى، ولو لم يصرّفها، لما كسر وزناً، وأمن الضرورة أو ضعف إحدى اللغتين²³.

فالشاعر عند ابن جني؛ لا يرتكب الضرورة مضطراً إليها، لضعف في أسلوبه وهلهلة في تراكيبه، وإنما لقوة في طبعه وشهامة في نفسه، وسعي منه لإدراك معنى بعينه، يقول: "قمتي رأيت الشاعر قد ارتكب مثل هذه الضرورات على قبجها، وانخراق الأصول بها، فاعلم أنّ ذلك على ما جثمه منه، وإن دلّ من وجهٍ على جوره وتغشّفه، فإنه من وجه آخر مؤذن بصياله وتحمّطه"²⁴، وليس بقاطع دليل على ضعف لغته، ولا قصوره عن اختياره الوجه الناطق بفصاحته²⁵.

وهذا هو مذهب الجمهور²⁶؛ يقول أبو حيان: "لو أُعْتَبِرَ عدم المندوحة في الضرورة لم يوجد؛ إذ ما من لفظ أو ضرورة إلا ويمكن إزالته، ونظم تركيب غيره، وإنما نعني بالضرورة أنّ ذلك من تراكيبه المختصة بالشعر لا يقع بالثّر"²⁷، وفي موضع آخر يكشف عن مذهبه في مسلك الضرورة، فيقول: "ولا يعني النحويون بالضرورة أنّه لا مندوحة عن النطق بهذا اللفظ، وإنما يعنون ما ذكرناه، وإلا كان لا توجد ضرورة؛ لأنه ما من لفظ إلا ويمكن للشاعر أن يغيّره"²⁸.

أمّا ابن عصفور (669هـ) فيقول: "الشعر نغسه ضرورة، وإن كان يمكنه الخلاص بعبارة أخرى"²⁹.

ويلتحق البغدادي (1093هـ) بركب الجمهور³⁰، يقول: "والصحيح تفسيرها (أي الضرورة) بما وقع في الشعر

دون الثّر، سواء كان عنه مندوحة أو لا"³¹.

2.3. موقف ابن هشام من الضرورة

أمّا ابن هشام الأنصاريّ فوافق في مذهبه جمهور النحاة، فقال: "إنما الضرورة عبارة عما أتى في الشعر على خلاف ما عليه الثّر"³²، وأضاف إلى ما ذكره ابن جني - من تسويغ ارتكاب الشعراء لمركب الضرورة في الشعر، ما لهم

²³ ابن جني، الخصائص، 3: 61.

²⁴ تحمّط الغلّ: هنز وثأز، وتحمّط: تكثير؛ محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب (بيروت: دار صادر)، مادة (خمط).

²⁵ ابن جني، الخصائص، 2: 392.

²⁶ الفاسي، فيض نشر الانشراح، 1: 365.

²⁷ الفاسي، فيض نشر الانشراح، 1: 365؛ جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو، تح. د. عبد الإله نيهان وآخرين (دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية)، 1: 484.

²⁸ السيوطي، الأشباه والنظائر، 1: 484.

²⁹ الفاسي، فيض نشر الانشراح، 1: 365.

³⁰ البغدادي، خزنة الأدب، 3: 214.

³¹ البغدادي، خزنة الأدب، 1: 31.

³² جمال الدين ابن هشام الأنصاري، تخلص الشواهد وتلخيص الفوائد، الطبعة 1، تح. د. عباس الصالحي (بيروت: دار الكتاب العربي، 1986م)، 82.

عنه مندوحة، إرادة أن يُسهّل عليهم ارتكابه عند الاضطرار - وجهين؛ "أحدهما أن أكثر أشعارهم كانت تقع من غير روية، فقد لا يتمكّنون من تخيّر الوجه الذي لا ضرورة فيه"³³ فالشاعر في رأيه يلقي بدلوه في ميدان الشّعر دون تمحيص لهذا اللفظ أو ذاك؛ لأنّ الألفاظ تجري على لسانه متجاوزة التجاوز الذي تسمح به البنى التركيبية والتّحوية وفق معانيها اللغوية والدلالية، والوجه الآخر "أنّ الشّعر كان مظنة الضّرورة، استباحوا فيه ما لم يضطروا إليه، كما أبيع القصر في السّفرة؛ لكونه مظنة المشقّة، مع أنّها قد تنتفي مع بقاء الرّخصة"³⁴ وقد توصل إلى هذا ببعض المسائل النّحوية التي رأى أنّها لم ترد إلا في الشّعر كما أسلفنا؛ كقول الشّاعر: 35 [من الكامل]

وَلَقَدْ جَنَيْتُكَ أَكْمُوا وَعَسَاقِلًا وَلَقَدْ نَهَيْتُكَ عَنْ بَنَاتِ الْأُوْبِرِ

فعرض رأيه في أثناء زده قول المبرد (286هـ) إن (ال) في (بنات الأوبر) للتعريف، محتجاً بأنّ ذلك "لم يسمع بالألف واللام إلا في الشّعر".³⁶

وكذلك أيضاً ردّ على ابن خروف (609هـ) فيما ذهب إليه أنّ (ال) في الشّاهد السّابق إنّما جيء بها للمح الصّفة مثلها في (الحسنين)؛ لأنّ (أوبير) صفة في الأصل، فقال: "يزدّه ما قدّمناه من أنّ ذلك لم يستعمل في النّثر"،³⁷ في إشارة صريحة منه إلى أن لجوء الشّاعر للتعريف كان ضرورة، وإن كان لديه مندوحة في تركه إلى غيره.

ومن المسائل التي عرض فيها ابن هشام رأيه؛ حذف الفاء الرابطة لجواب الشّروط، وحقّها الإثبات، كقول عبد الرحمن بن حسان: 38 [من البسيط]

مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ اللَّهُ يَشْكُرُهَا وَالشَّرُّ بِالشَّرِّ عِنْدَ اللَّهِ مِثْلَانِ

³³ الأوصاري، تخلص الشّواهد، 83.

³⁴ الأوصاري، تخلص الشّواهد، 83.

³⁵ عبد القادر بن عمرو البغدادي، شرح أبيات مغني اللبيب، الطبعة 2، تج. عبد العزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق (دار المأمون للتراث، 1988م)، 1: 310.

(الأكمؤ) جمع (الكمء)، والجمع (الكمأة)، وتدعى (فوقاً)؛ لأنّ الأرض تقع عنها من غير أصل ولا يقل ولا شرة؛ ابن منظور، لسان العرب، مادة (كمأ).

(العساقيل) ضرب من الكمأة، وأصلها (عساقيل)؛ لأنّ واحدها (عسقول)، وحذفت المدة ضرورة؛ ابن منظور، لسان العرب، مادة (عسقل).

جنيتك: جنيت لك، أي: لقطت الكمأة وحببتك بها.

بنات أوبر: شر الكمأة، ويراد هنا أنه جاءه بخيارها، ونهاه عن أكل رديئها، وما لا خير فيه؛ ابن منظور، لسان العرب، مادة (وبر).

³⁶ البغدادي، شرح أبيات مغني اللبيب، 1: 311.

³⁷ البغدادي، شرح أبيات مغني اللبيب، 1: 312.

³⁸ الأوصاري، مغني اللبيب، 93؛ البغدادي، خزنة الأدب، 1: 452.

فالأصل أن يأتي بالفاء رابطة جواب الشرط، أي: فإله يشكرها، وقد استعني عنها للضرورة التي رآها ابن هشام في دخول (ال) الموصولة على الفعل المضارع لمشايبته لاسم المفعول؛ وهو ممّا لا يأتي إلا في الشّعر، كقول ذي الخزرج الطّهوي: 39 [من الطويل]

يُقولُ الحنّي وأبغضُ المُجم ناطقًا إلى ربّنا صوتُ الحمارِ الجُدجُدِ

وخالف في مذهبه هذا ابن مالك الذي وافق الأخفش في دخول (ال) على الفعل المضارع في النثر، محتجًا بأنّه قليلٌ وروده، وغير مخصوصٍ بالضرورة، لِمَتَمَكَّن قائله من أن يقول: إلى ربنا صوت الحمار يُجُدجُد، دون أن يختلّ وزن البيت،⁴⁰ وقد أشار البغدادي إلى رأي ابن هشام في هذا الشّاهد الذي وافق فيه الجمهور، وأبطل رأي ابن مالك من وجوه وقف عندها.⁴¹

وكذلك في (إذا) التي اقتصر الجزم بها على الشّعر وحده، كقول عبد القيس بن خِفاف: 42 [من الكامل]

واستعني ما أغناكَ ربُّكَ بالغيّ وإذا تُصَبِّكَ خصاصةً فتَجَمَّلِ

قال: "على أن (إذا) لا تجزم إلا في الشّعر"،⁴³ وفي هذا ردٌّ على ابن مالك الذي قال: "أما في الشّعر فشاع الجزم بها، (أي: إذا) حملًا على (متى)"،⁴⁴ مع أنه أورد على حكمه هذا شبهة على أنه ألمح إلى ندرة وقوعه في النثر في مثل قول النبي ﷺ لعليّ وفاطمة رضي الله عنهما: ((إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا تَكْبِرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، وَتَسْبِحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ))،⁴⁵ فقال: "هو في النثر نادر، وفي الشّعر كثير".⁴⁶

3. آراء ابن هشام في معايير الضرائر الشعرية "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك" نموذجًا

1.3. معايير الضرائر الشعرية

³⁹ الأوصاري، مغني اللبيب، 85؛ تخلص الشّواهد، 153؛ البغدادي، خزنة الأدب، 1: 31؛ شرح أبيات مغني اللبيب، 1: 292.

⁴⁰ ابن مالك، جمال الدين الجبائي الأندلسي، شرح التسهيل، الطبعة 1، تج. عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي المختون (دار هجر، 1990م)، 1: 202.

⁴¹ البغدادي، خزنة الأدب، 1: 31-34.

⁴² الأوصاري، مغني اللبيب، 139.

⁴³ البغدادي، شرح أبيات المغني، 2: 223-224.

⁴⁴ ابن مالك، شرح التسهيل، 4: 82 وفيه لم يخصّ جزمها في الشعر، فكانت عبارته عامّة: "قد يجزم ب(إذا) الاستقبالية حملًا على (متى)"، في حين أنّه ربط جزمها في الشعر في المصدر الأوّل.

⁴⁵ محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع الصحيح، الطبعة 1، تج. محمد زهير بن ناصر الناصر (دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، 1422هـ)، 5: 19، رقمه (3705).

⁴⁶ ابن مالك، جمال الدين الجبائي الأندلسي، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، الطبعة 2، تج. د. طه محسن (مكتبة ابن تيمية، 1413هـ)، 72.

يُعَدُّ السيرافي (368هـ) من أوائل العلماء الذين صرفوا جهدًا في تصنيف كتاب أفرده للضرورة الشعريّة، وأفرغ فيه فهمه الذي يتضح للقارئ البصير بأنه مضطرب فيه؛ إذ لم يضع تعريفًا ثابتًا لمصطلح "الضرورة" التي يراها فيما يستجاز في البعير، ولا يستجاز في غيره من الكلام، فيقول: "اعلم أنّ البعير لمّا كان كلامًا موزونًا، تكون الزيادة فيه والنقص منه يخرج عن صحة الوزن، حتى يُجبله عن طريق الشعر المقصود مع صحّة معناه، أُستجيز فيه لتقويم وزنه من زيادة ونقصان وغير ذلك، ما لا يستجاز في الكلام مثله".⁴⁷

وهو في هذا يحدد موقفه من الضرورة التي سرعان ما يُدخِلُ في عبايتها ما خالف الإعراب، ويقذف بالمعنى إلى غير ما أُريد له، فيقول: "قد يضطر (أي الشاعر) حتّى يضعّ الكلام في غير موضعه الذي ينبغي أن يوضع فيه، فيزيله عن قصده الذي لا يحسن في الكلام غيرُهُ، ويعكس الإعراب، فيجعل الفاعل مفعولًا، والمفعول فاعلًا، وأكثر ذلك فيما لا يشكله معناه".⁴⁸ ويستشهد بقول النمر بن تُوَلِّب: ⁴⁹ [من المتقارب]

فَإِنَّ الْمَنِيَّةَ مَنْ يَخْشَاهَا فَسَوْفَ تُضَادِفُهُ أَيْنَمَا
وَإِنْ أَنْتَ حَاوَلْتَ أَسْبَابَهَا فَلَا يَتَهَيَّبُكَ أَنْ تُقْرَمَا

ثمّ عطف على البيتين بقوله: "أراد: فَلَا تَتَهَيَّبُهَا؛ لأنّ المنية لا تهابُ أحدًا"،⁵⁰ اضطرّ الشاعر الوزن، فجعل ضمير الفاعل (الكاف) موضع ضمير المفعول (ها)، وهذا ما يحيل المعنى إلى جهة الفساد.

ويلاحظ من عناية السيرافي بالضرورة في كتابه هذا؛ وضعه معايير نحوية تتحدّد بها الضرورة وتتأسس عليها صيغها، ولم يكد أيّ ممن خلفه يخرج على هذه المعايير، فالضرورة عند السيرافي على "سبعة أوجه، وهي: الزيادة، والنقصان والحذف، والتقديم والتأخير، والإبدال، وتغيير وجه من الإعراب إلى وجه آخر على طريق التشبيه، وتأنيث المذكر، وتذكير المؤنث".⁵¹ ومن أمثلتها التي ذكرها السيرافي:

أ- الزيادة؛ كقول الفرزدق: [من الطويل]

تَنْفِي يَدَاهَا الْحَصَا فِي كُلِّ هَاجِرَةٍ نَفْيِ الدَّرَاهِيمِ تَنْقَادُ الصَّبَايِرِيفِ

⁴⁷ أبو سعيد السيرافي، ضرورة الشعر، الطبعة 1، تج. رمضان عبد التواب (بيروت: دار النهضة العربية، 1985م)، 34.

⁴⁸ السيرافي، ضرورة الشعر، 173.

⁴⁹ ديوان النمر بن تُوَلِّب، الطبعة 1، تج. محمد نبيل طريفي (بيروت: دار صادر، 2000م)، 116؛ بتقديم البيت الثاني على الأول وباختلاف يسير في الرواية.

⁵⁰ السيرافي، ضرورة الشعر، 174.

⁵¹ السيرافي، ضرورة الشعر، 34.

إذ تزيد العرب في الشعر إن اضطرت ياءً في الجمع فيما ليس حكمه الجمع بالياء.⁵²

ب- النقصان والحذف؛ كقول لبيد: [من الرمل]

وَيَأْذِنُ اللهُ رَبِّي وَعَجَلَ⁵³ إِنَّ نَقْوَى رَبِّنَا خَيْرٌ نَقَلْ

فحذفُ الياء في (عَجَلِي) وتسكين ما قبلها من الضرورات الحسنة.

ج- التقديم والتأخير؛ كقول ابن مقبل: [من البسيط]

وَلَا تَهَيَّبُنِي الْمَوَامَةُ أَرْكَبُهَا إِذَا تَنَاوَحْتَ الْأَصْدَاءُ بِالسَّحْرِ

أراد: لا أتهَيَّبُ المَوَامَةَ، فجعل المفعول فاعلاً، ممَّا يحيل المعنى.⁵⁴

د- الإبدال؛ كقول الشاعر: [من الطويل]

فَأُقْسِمُ لَوْ لَاقَى هِلَالًا وَتَحْتَهُ مِصْكٌ كَذَبِ الرُّذَهَةِ الْمُتَأَوِّبِ

لَأَدَّأهَا كَرْهًا وَأَصْبَحَ بَيْتُهُ لَدَيْهِ مِنَ الْإِعْوَالِ نُوحٌ مُسَلَّبٌ⁵⁵

فقد هَمَزَ الألف في (أَدَّأها)؛ لاستواء البيت ونهوضه، ولو تركها ساكنة لخرَّ وانهدم.

ه- تغيير الإعراب على طريق التشبيه؛ كقول الشاعر: [من الوافر]

سَأَتُرْكُ مَنْزِلِي لِبَنِي تَمِيمٍ وَالْحَقُّ بِالْحِجَارِ فَاسْتَرِيحَا⁵⁶

والأصل أن يكون: فاستريح، بالرفع.

و- تأنيث المذكر؛ كقول الشاعر: [من الطويل]

وَتَشْرُقُ بِالْقَوْلِ الَّذِي قَدْ أَدْعَتْهُ كَمَا شَرِقَتْ صَدْرُ الْقَنَاةِ مِنَ الدَّمِ⁵⁷

⁵² السيرافي، ضرورة الشعر، 73.

⁵³ السيرافي، ضرورة الشعر، 82.

⁵⁴ السيرافي، ضرورة الشعر، 174.

⁵⁵ السيرافي، ضرورة الشعر، 133.

⁵⁶ السيرافي، ضرورة الشعر، 195.

⁵⁷ السيرافي، ضرورة الشعر، 208.

والأصل فيه: كما شَرِقَ صدر القناة.

ز - تنكير المؤنث؛ كقول الشاعر: [من الطويل]

وكانَ مَجِيّ دُونَ مَنْ كُنْتُ أَنْعِي ثَلَاثَ شُحُوصٍ كَاعْتَابِ وَمُعْصِرٍ⁵⁸

وأراد: ثلاثة.

3.2. معايير الضرائر الشعرية وتوجيهها النحوي في "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك"

يحاول الباحث هنا الوقوف على أبرز الضرائر الشعرية التي تناولها ابن هشام في كتابه "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك"؛ بهدي من المعايير التي أسس لها السيرافي، ومبيناً آراء ابن هشام في توجيه هذه الضرائر وفق ما ورد في مصنفاته الأخرى وتعليقات غيره من النحويين عليها.

3.2.1. ضرائر الزيادة

من ضرائر الزيادة التي عرض لها ابن هشام من دون أن يصرح بأنها ضرورة، وألمح إليها إلماخاً، زيادة تنوين التثنية الذي يلحق القوافي المطلقة، بحرف علة، كقول جرير: [من الولا]

أَقْلِي اللَّؤْمَ عَاذِلُ الْعَتَابِ وَقُولِي إِنْ أَصْبُتْ نَعْدُ أَصَابِ⁵⁹

الأصل (العتاب) و(أصابا)، فجيء بالتنوين بدلاً من الألف لتترك التثنية،⁶⁰ وهو التثنية الحاصل بأحرف الإطلاق؛ لقبولها لمد الصوت فيها، فإذا أنشدوا ولم يترنموا جاؤوا بالنون في مكانها؛⁶¹ ومن هذا التنوين الغالي، وهو اللالح للقوافي المُقَيَّدَة، كقول رؤبة بن العجاج: [من الرجز]

قَالَتْ بَنَاتُ الْعَمِّ: يَا سَلْمَى وَإِنَّ

كَانَ قَفِيرًا مُعْدَمًا، قَالَتْ: وَإِنَّ⁶²

⁵⁸ السيرافي، ضرورة الشعر، 207.

⁵⁹ ديوان جرير بن عطية الخطفي، الطبعة 3، شرح محمد بن حبيب، تح. نعمان محمد أمين طه (القاهرة: دار المعارف)، ج3: 813؛ أقلي: التركي، والعرب تعبر عن عدم بالقلة؛ فتقول: قَلَّ أَنْ يَفْعَلَ فَلان كذا، وتريد أنه لا يفعله أصلاً؛ ابن منظور، لسان العرب، مادة (قال).

⁶⁰ جمال الدين ابن هشام الأضراري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، الطبعة 3 (دمشق، بيروت: دار ابن كثير، 2014م)، 1: 41.

⁶¹ الأضراري، مغني اللبيب، 424.

قد أثبتته الأبخش وسُمي الحركة التي قبله غُلُؤًا،⁶³ وجعله ابن يعيش من نوع تتوين التَّرْتُم، وأنكره الرَّجَاجُ والسِّيرافي؛ لأنه يكسر الوزن، وقالوا: "لعل الشَّاعر كان يريد (إن) في آخر كل بيت، فَضَعَفَتِ صَوْتَهُ بِالْهَمْزَةِ، فَتَوَهَّمُ السَّامِعُ أَنَّ التَّوْنُ تَتَوَيْنٌ"،⁶⁴ وهاتان التونان زيدتا في الوقف، كما زيدت نون ضَيْقِنِ في الوصل والوقف، وليسا من أنواع التتوين في شيء.⁶⁵

ومن حالات ضرورات الزيادة دخول (ال) الموصولية على الفعل المضارع،⁶⁶ كقول الفرزدق: [من البسيط]

مَا أَنْتَ بِالْحَكْمِ التَّرْضَى حُكُومَتُهُ وَلَا الْأَصِيلِ وَلَا ذِي الرَّأْيِ وَالْجَدَلِ⁶⁷

والأصل أنها لا تُؤْصَلُ إِلَّا بِالصَّفَةِ الصَّرِيحَةِ، والمعني بها اسم الفاعل، أو اسم المفعول، أو الصِّفَةِ المَشْبَهَةِ،⁶⁸ وهذا مخصوص بالشَّعر عند جمهور البصريين؛⁶⁹ بينما أدخله ابن عقيل في باب الشُّدُودِ، فقال: "وقد شُدَّ وَصَلَ الْأَلْفِ وَاللَّامُ بِالْفِعْلِ الْمَضَارِعِ".⁷⁰

ومن الصَّرَائِرِ الجَمْعُ بَيْنَ حَرْفِ النِّدَاءِ وَالْمِيمِ الْمَشْدَدَةِ الَّتِي تَأْتِي عَوْضًا عَنِ حَرْفِ النِّدَاءِ، كقوله: [من الرجز]

إِنِّي إِذَا مَا حَدَّثْتُ أَلْمًا أَقُولُ يَا اللَّهُمَّ يَا اللَّهُمَّا⁷¹

وقريب منه الجمع بين حرف النِّدَاءِ و(ال) في غير اسم الله سبحانه؛ للضرورة، كقول الشَّاعر: [من الكامل]

عَبَّاسُ يَا الْمَلِكِ الْمُتَوَخِّجِ وَالَّذِي عَرَفْتُ لَهُ نَبِيْتُ الْعَلَا عَدْنَانُ⁷²

وهذا ممَّا لا يجوز في النَّثْرِ، خِلافًا لِلْبَغْدَادِيِّينَ.⁷³

⁶² الأخصاري، أوضح المسالك، 1: 43. والمعنى: قالت بنات عمِّ تلك الممتنية: يا سلمي، أترضين بهذا البعل، وإن كان فقيرا معدما؟ قالت: رضيت به وإن كان فقيرا معدما.

⁶³ أي إن التون تدل على وقف المنشد في آخر البيت من دون وصل بما بعده، أما السكون من دون التون فلا يدل على وقف؛ لأنه قد يكون من وزن الشعر؛ الأخصاري، مغني اللبيب، حاشية 425.

⁶⁴ الأخصاري، مغني اللبيب، 425.

⁶⁵ الأخصاري، أوضح المسالك، 1: 43.

⁶⁶ انظر: الأخصاري، مغني اللبيب، 84؛ فيه فضل ايضاح وبيان.

⁶⁷ الحكم: القاضي بين خصمين؛ ابن منظور، لسان العرب، مادة (حكم).

⁶⁸ الأخصاري، أوضح المسالك، 1: 131؛ تخلص الشواهد، 154.

⁶⁹ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، الطبعة 1. تح. محمد محيي الدين عبد الحميد (دمشق: مؤسسة الرسالة ناشرون، 2017م)، 1: 159.

⁷⁰ شرح ابن عقيل، 158.

⁷¹ الأخصاري، أوضح المسالك، 2: 165.

⁷² المتَوَخِّجُ: الذي ألبس التاج؛ ابن منظور، لسان العرب، مادة (توخ).

ومن ضرورات الزيادة عند ابن هشام تنوينُ الاسمِ المنادى المستحق للضَّمِّ أو النَّصْبِ، إذا اضطر الشاعر إلى

تنوينه، كقول الأَخْوصِ: [من الوافر]

سَلَامُ اللَّهِ يَا مَطَرٌ عَلَيَّهَا وَتَيْسَ عَلَيَّكَ يَا مَطَرُ السَّلَامِ⁷⁴

القياس: يا مَطَرُ؛ لأنه مفردٌ علمٌ، واجبُ البناء على الضَّمِّ.

وقول جرير في النَّصْبِ: [من الوافر]

أَعْبُدًا حَلَّ فِي شُعْبَى غَرِيبًا أَلْوَمًا، لَا أَبَا لَكَ وَاغْتِرَابًا؟⁷⁵

واختار الخليل وسيبويه الضَّمَّ، وأبو عمرو بن العلاء النَّصْبَ⁷⁶ الذي وقع على المنادى النكرة غير المقصودة، وقد نصبه مع التنوين تشبيهاً له بالنكرة غير المقصودة ضرورة.

ويرى بعض النُّحَاة أن تنوين العلم في النداء ضرورة، وإذا كان لا بد منه فالأحسن في العلم أن يرفع، والنكرة المقصودة أن تنصب،⁷⁷ فما جاء به ابن هشام كان على الوجه الأحسن من رفع المفرد العلم في الأول، ونصب النكرة غير المقصودة في الثاني.

وتزاد صلة الضمير إذا كانت مضمومةً أو مكسورةً كقول رؤبة بن العجاج: [من الرجز]

وَمَهُمِهِ مُغْبِرَةٌ أَرْجَاؤُهُ كَأَنَّ لَوْنَ أَرْضِهِ سَمَاؤُهُ⁷⁸

زاد الواو في كلِّ من: أَرْجَاؤُهُ، وسماؤه؛ التي هي صلة الضمير المضموم في الوقف، والكثير حذفها والوقف بالسكون، يقول ابن هشام: "إذا وَقِفَ على هَاءِ الضَّمِيرِ، فَإِنْ كَانَتْ مَفْتُوحَةً، ثَبَّتَتْ صِلَتُهَا، وَهِيَ الْأَلْفُ ك: رَأَيْتُهَا، وَمَزَّرْتُ بِهَا، وَإِنْ كَانَتْ مَضْمُومَةً، أَوْ مَكْسُورَةً، حَذَفَتْ صِلَتُهَا وَهِيَ الْوَاوُ وَالْبَاءُ ك: رَأَيْتُهُ، وَمَزَّرْتُ بِهِ، إِلَّا فِي الصَّرْوَةِ؛ فَيَجُوزُ إِثْبَاتُهَا، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ فِي الْكَسْرِ: [من الطويل]

⁷³ الأَنْصَارِيُّ، أَوْضَحَ الْمَسَالِكُ، 2: 167.

⁷⁴ ديوان الأَخْوصِ، تح. عادل سليمان جمال (القاهرة: الهيئة المصرية العامة، 1970م)، 189؛ الأَنْصَارِيُّ، أَوْضَحَ الْمَسَالِكُ، 2: 146.

⁷⁵ ديوان جرير، 3: 650.

⁷⁶ الأَنْصَارِيُّ، أَوْضَحَ الْمَسَالِكُ، 2: 165.

⁷⁷ الأَنْصَارِيُّ، أَوْضَحَ الْمَسَالِكُ، 2: 164، وعنه في اليوسف، نظرات في الضرائر الشعرية، 54.

⁷⁸ شرح ديوان رؤية لعالم لغوي قديم، الطبعة 1، تح. ضاحي عبد الباقي محمد ومحمود علي مكي (القاهرة: مجمع اللغة العربية، 2011م)، 2: 177، والبيت في: الأَنْصَارِيُّ، مَغْنَى اللَّيْبِيبِ، 870؛ المهمة: الصحراء الواسعة؛ ابن منظور، لسان العرب، مادة (مهه)، الأَرْجَاءُ: الجوانب والنواحي، جمع (رجأ)؛ ابن منظور، لسان العرب، مادة (رجأ).

تجاوزتُ هندا زغبةً عن قتالِهِ إلى ملكٍ أَعشو إلى ضوئه نارِهِ⁷⁹

فالقياس في لغة العرب وكلامها في مثل هذه الصلة الوقف بالإسكان.

وتزاد الهمزة في صيغة المضارع، كقول أبي حيان الفقهسي: [من مشطور الزجر]

فإِنَّهُ أَهْلٌ لِأَنَّ يُؤَكْرَمًا⁸⁰

فلم يحذف الهمزة من (يؤكرمًا) تخفيفًا، بل أتى بها على الأصل للضرورة، وهو من باب معاودة الأصول المهجورة.

ومن أشهر ضرائر الزيادة صرف ما لا ينصرف ردًا إلى أصله من الصرف، وهو جائز في الأسماء كإيها مُطَرِدٌ فيها؛ لأنَّ الأصل في الأسماء الصرفُ ودخول التتوين عليها، وتُمنَعُ من الصرف لِعِلَالِ تَدخُلُهَا، فإذا اضطر الشاعر ردّها إلى أصلها، ولم يَلِقْ بالأل إلى العلال، كقول امرئ القيس: [من الطويل]

ويَوْمَ دَخَلْتُ الخِدرَ خِدرَ عُنَيْرَةٍ فَقَالَتْ: لَكَ الوِثَالُ إِنَّكَ مُرْجَلِي⁸¹

هذا النوع كثيرٌ، حتَّى قيل: إنَّ "صرف ما لا ينصرف في الشعر أكثر من أن يُحصى"،⁸² وجاء عن الأخفش

قوله: "كانها لغة الشعراء؛ لأنهم اضطروا إليه في الشعر، فجرى على ألسنتهم ذلك في الكلام".⁸³

وأجاز الكسائي والفراء هذا إلّا في: أَفْعَلُ مَنكَ، وأبطل قولهما ابن عصفور.⁸⁴

ومن ضرائر زيادة الكلمة مجيء (أَنْ) الناصبة بعد (كي)، كقول جميل بثينة: [من الطويل]

فَقَالَتْ: أَكَلُ النَّاسِ أَصْبَحَتْ مَانِحًا لِسَانَكَ، كَيْمَا أَنْ تَعُرَّ وَتَخْدَعًا⁸⁵

⁷⁹ الأَصْصاري، أَوْضَحُ المِسالِك، 2: 397.

⁸⁰ الأَصْصاري، أَوْضَحُ المِسالِك، 2: 473؛ مُحَمَّدُ عَبْدِ العَزِيزِ النِجار، ضِياءُ السالِكِ إلى أَوْضَحِ المِسالِك، الطَبعة 1 (بيروت: مَوْسِسة الرِسالَة، 2001م)، 4:

417.

⁸¹ ديوان امرئ القيس، الطبع 5، تج. محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف، د.ت)، 11؛ الأَصْصاري، أَوْضَحُ المِسالِك، 2: 245.

⁸² ابن عصفور الإشبيلي، ضرائر الشعر، الطبع 1، تج. السيد إبراهيم محمد (دار الأندلس، 1980م)، 24.

⁸³ الإشبيلي، ضرائر الشعر، 25؛ مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربية، الطبع 1، راجعه. سالم شمس الدين (دار الكوخ، 2004م)، 328.

⁸⁴ الإشبيلي، ضرائر الشعر، 24.

⁸⁵ ديوان جميل بثينة، تج. حسين نصار (مكتبة مصر، د.ت)، 126؛ الأَصْصاري، أَوْضَحُ المِسالِك، 1: 476.

فالحقُّ أنَّ (كي) تكون "بمنزلة (نُّ) المصدرية معنًى وعملاً، وذلك في نحو قوله تعالى: ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا﴾⁸⁶ الحديد: [24]، ويؤيده صِحَّة حلول (أُن) محلها، وأنها لو كانت حرف تعليل لم يدخل عليها حرف تعليل، من ذلك قولك: جِئْتُكَ كَيْ تُكْرِمَنِي، إذا قُدِّرَت اللَّامُ قبلها، فإن لم تُقَدَّر فهي تعليلية جازة، ويجب حينئذٍ إضمار (أُن) بَعْدَهَا، ولا تظهر (أُن) بعد (كي) إِلَّا في الصُّرورة⁸⁶.

وعليه فإنَّ (كي) في البيت السَّابق حرفُ جَزٍّ؛ لأنَّ اللَّامَ لم تقدر قبلها، وهي بمنزلة اللام في الدلالة على التعليل، ويجب أن تكون (أُن) بعدها مضمرة إضماراً لازماً، ولا يجوز حينئذٍ إظهارها في النَّثر.⁸⁷

وقريب من هذا دخول لام التوكيد في موضع لا تدخل فيه في سعة الكلام، من مثل دخولها على الخبر المنفي، فلا يقال: إِنَّ زَيْدًا لَمَّا قَامَ⁸⁸ ونحوه قول غالب العكلي: لمن الوافر]

وَأَعْلَمُ إِنَّ تَسْلِيمًا وَتَرْكًا لَلَا مُتَّسِبَهُانِ وَلَا سَوَاءَ⁸⁹

ومن الزيادة لدى ابن هشام جَوَازُ مَدِّ المقصور للضرورة، وهو محلُّ خِلَافٍ بين البصريين والكوفيين الذين أجازوه متمسكين بقول الشَّاعر: 90 [من الوافر]

سَبُعُيْنِي الَّذِي أَعْنَاكَ عَيْي فَلَا فُقْرٌ يَدُومٌ وَلَا غِنَاءُ

فَمَدُّ (غِنَاء) للضرورة، وهو مقصورٌ، وقد "منعه البصريون، وقدروا الغِنَاء في البيت مصدرًا لـ(غَانَيْتُ)، لا مصدرًا لـ(غَيْتُ)؛ وهو تَعَسَّفُ"⁹¹ في رأي ابن هشام الذي يميل إلى رأي الكوفيين في هذا، مخالفًا الجمهور في منعهم مَدَّ المقصور، ذاهبًا دُهْوَبُ الكوفيين في الإجازة.

3.2.2. ضرائر الحذف

هي بآبة واسعة في العربية، وتحوي حذف الجملة والكلمة والحرف والحركة.

⁸⁶ الأخصاري، مغني اللبيب، 248.

⁸⁷ اليوسف، نظرات في الضرائر الشعرية، 71.

⁸⁸ اليوسف، نظرات في الضرائر الشعرية، 76.

⁸⁹ الأخصاري، أوضح المسالك، 1: 242-243.

⁹⁰ الأخصاري، أوضح المسالك، 2: 346.

⁹¹ الأخصاري، أوضح المسالك، 2: 347.

ومن ضرائر حذف الحرف حذف نون الوقاية التي تلحق الفعل عند اتصاله بياء المتكلم للضرورة، كقول

الشاعر: [من مشطور الرجز]

إِذْ ذَهَبَ الْقَوْمُ الْكَرَامُ لِيُوسِي⁹²

والقياس مجيء نون الوقاية قبل الباء، نحو قول الشاعر: [من الطويل]

تُمَلُّ النَّدَامَى مَا عَدَانِي فَإِنِّي⁹³

والأمر عينه في (عني) و(مني)، كقول الشاعر: [من الرمل]

أَيُّهَا السَّائِلُ عَنْهُمْ وَعَنِي لَسْتُ مِنْ قَبِيْسٍ وَلَا قَبِيْسُ مِنِّي⁹⁴

تخفيف (عني) و(مني) ضرورة، والأصل إثبات نون الوقاية عند إضافتهما إلى ياء المتكلم؛ لتكون نون الوقاية

حفظاً للسكون فيما بينون؛ وإلى هذا أشار ابن مالك بقوله: [من الرجز]

وَالْيَتِي "فَسَا، وَ"لَيْتِي" نَدْرَا وَمَعَ "الْعَلَّ" اِعْكِسَ، وَكُنْ مُخَيَّرَا

في الباقيات، واضطراراً خَفَقَا "مَنِّي، وَعَنِي" بَعْضُ مَنْ قَدْ سَلَقَا⁹⁵

ومن الحذف، إسقاط نون (تكن) المجزوم بسكون النون، على الرغم من أنه وليها ساكن، كقول الخنجر ابن

صخر الأسدي: [من الطويل]

فَإِنْ لَمْ تَكُ الْمِرَاةُ أُبْدَتْ وَسَامَةً فَعَدَّ ابْتَدَتْ الْمِرَاةُ جِبْهَةً ضَيِّعًا⁹⁶

قال ابن هشام: "وحمله الجماعة على الضرورة"⁹⁷ يريد بلفظ الجماعة جمهور النحاة، في حين أضاف ابن

عصفور أنها "تحذف لالتقاء الساكنين"⁹⁸ في مثل هذا الموضع.

⁹² في (يوسي) ضرورة أخرى زيادة على حذف نون الوقاية، وهي مجيء خبرها ضميراً متصلاً، والأصل مجيئه منفصلاً؛ الأنصاري، أوضح المسالك، 1: 96.

⁹³ الأنصاري، أوضح المسالك، 1: 95.

⁹⁴ الأنصاري، أوضح المسالك، 1: 99. الأنصاري، تخلص الشواهد وتلخيص الفوائد، 106.

⁹⁵ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، 1: 116.

⁹⁶ الضيغ: الأسد، ابن منظور، لسان العرب، مادة (ضغ)؛ أقول: قد نظر الشاعر في المرأة فلم يرقه منظره؛ فقال: إن لم تظهر المرأة جمالاً فقد أظهرت وجه

أسد في الإقدام والشجاعة.

⁹⁷ الأنصاري، أوضح المسالك، 1: 195.

⁹⁸ الإشبيلي، ضرائر الشعر، 116.

ومن ذلك الترخيم الذي "لا يكون إلا في النداء إلا أن يضطر شاعرٌ، إنما كان ذلك في النداء لكثرتة في

كلامهم"،⁹⁹ وإذا ما اضطر الشاعر يجوز بشرط أن تكون الكلمة سالحة للنداء،¹⁰⁰ كقول امرئ القيس: (من الطويلا

لِنِعْمِ الْفَتَى تَعَشُو إِلَى صَوِّ نَارِهِ طَرِيفُ بُنْ مَالٍ لَيْلَةَ الْجُوعِ وَالْحَصْرِ¹⁰¹

بكسر لام (مالِك) وتوينها وحذف حرف الكاف، ولو كان على لغة من ينتظر، لم ينون؛ وقيل: "الرواية:

طريف بن مِلْ؛ بكسر الميم وتشديد اللام، فهو حينئذٍ على الأصل"،¹⁰² وقال ابن هشام: "ولا يمتنع على لغة من ينتظر

المحذوف؛ خلافاً للمبرد"¹⁰³ الذي أجاز الترخيم في غير النداء ضرورةً، بشرط أن يكون على لغة من لا ينتظر،¹⁰⁴ كقول

جرير: (من الوافر)

أَلَا أَضَحَّتْ جِبَالُكُمْ رِمَامًا وَأُضَحَّتْ مِنْكَ شَابِعَةٌ أَمَامًا¹⁰⁵

فجاء أمانةً مُرَحَّمًا في غير النداء، على لغة من ينتظر، وهذا من باب الصَّرورة، ولو رَحَّمَ على لغة من لا

ينتظر؛ لقال: أَمَامُ بِالصَّمِّ، وهو رأي المبرد.

ومنه أيضاً منع الاسم المصروف من الصَّرف، وأجازة الكوفيون والأحفش والفارسي للمضطر، وأباه سائر

البصريين، واخْتَجَّ عليهم بقول الأخطل التَّعليبي: (من الكامل)

طَلَبَ الْأَزْرَاقَ بِالْكَتَائِبِ إِذْ هَوَتْ بِشَبِيبِ غَائِلَةَ النَّفُوسِ غَدُورُ¹⁰⁶

⁹⁹ سيبويه، الكتاب، 2: 239.

¹⁰⁰ الأخصاري، أوضح المسالك، 2: 192-193. اليوسف، نظرات في الضرائر الشعرية، 155.

¹⁰¹ ديوان امرئ القيس، 142؛ الأخصاري، أوضح المسالك، 2: 193؛ الخضر: شدة البرد والقز؛ ابن منظور، لسان العرب، مادة (خصر)، وأقول: نعم الرجل

السخي طريف بن مالك؛ يفصده الناس من بعيد مستضيئة بناره بزمن الحاجة والمسغبة عند اشتداد البرد.

¹⁰² اليوسف، نظرات في الضرائر الشعرية، 156.

¹⁰³ الأخصاري، أوضح المسالك، 2: 193.

¹⁰⁴ اليوسف، نظرات في الضرائر الشعرية، 156؛ لغة من ينتظر أن تحذف آخر الاسم، وتدع ما قبله على ما كان عليه من الحركة والسكون نحو قولك في

(حارث): يا حار، وفي (مالك): يا مال، وفي (جعفر): يا جعف، وأما لغة من لا ينتظر فإن تحذف ما تحذف وتجعل ما بقي بعد الحذف اسماً مستقلاً قائماً بنفسه؛ كان لم تحذف منه شيئاً، نحو قولك في (حارث): يا حار، وفي (جعفر): يا جعف، وفي (أحمد): يا أحم؛ اليوسف، نظرات في الضرائر الشعرية، 155.

¹⁰⁵ ديوان جرير، 221؛ برواية مغايرة في الديوان؛ الأخصاري، أوضح المسالك، 2: 193؛ حبالكم: الحبال المعهود وأواصر الألفة؛ ابن منظور، لسان العرب،

مادة (حبل)؛ الرمام: البالية الضعيفة، جمع (رمة)، وهي القطعة البالية من الحبل؛ ابن منظور، لسان العرب، مادة (رمم).

¹⁰⁶ الأخصاري، أوضح المسالك، 2: 245؛ اليوسف، نظرات في الضرائر الشعرية، 128 وفيه فضل إيضاح؛ والمعنى أن سفيان تعقب الأزارقة الخوارج

بكتائب من الجيش، حتى هزمهم، وقتل رئيسهم شبيب بن يزيد. الأزارق من الخزورية صنف من الخوارج، واحدهم (أزرق)، وحذفت التاء ضرورة، والأصل

(الأزارقة)؛ ابن منظور، لسان العرب، مادة (زرق).

منع شبيب من الصرف ضرورة؛ إذ ليس فيه علة إلا العَلَمِيَّة، والقياس صرفه، وكذلك حذف الفاء من جواب (أما) الشرطية التفضيلية التي لا تحذف إلا إذا دخلت على قولٍ قد طُرِحَ استغناءً عنه بالمقول كقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ﴾ [آل عمران: 106]؛ أي يقال لهم: أكفرتم؟ فحذف القول استغناءً عنه بالمقول،¹⁰⁷ وفي غير هذا لا تحذف إلا ضرورة، كقول الحارث المخزومي: [من الطويل]

فَأَمَّا الْقِتَالُ لَا قِتَالَ لَدَيْكُمْ وَلَكِنَّ سَيْرًا فِي عِرَاضِ الْمَوَاكِبِ¹⁰⁸

إنبات الفاء واجبٌ في البيت السابق؛ لأنَّ جواب الشرط متى كان جملةً أو فعلًا مرفوعًا لم يكن بدُّ من الفاء؛ لأنها يُؤْتَى بها إنلًا يُسَلِّطُ ما قبلها على ما بعدها، وعليه حذف الفاء ضرورة.¹⁰⁹

أما ضرائر حذف الحركة

فمنها تسكين الحرف المستحق للتحريك على القياس، كقول عروة بن حزام: [من الطويل]

وَحُمِلْتُ زَفْرَاتِ الضُّحَى فَأَطَقْتُهَا وَمَا لِي بِزَفْرَاتِ الْعِشِيِّ يَدَانِ¹¹⁰

سَكَّنَ فَاءَ (زَفْرَاتِ)، وَحَقَّقَهَا التَّحْرِيكَ بِالْفَتْحِ.

ومنها أيضًا طرح الحركة التي هي علامة إعراب الفعل المضارع المنصوب ب(أن) المضمر، كقول ابن قيس

[الرُّقِيَّاتِ: [من العديد]

كَيْ لِنَعْضِيئِي رُقِيَّةً مَا وَعَدَّتِي غَيْرَ مُخْتَلَسِ¹¹¹

فتحريك الباء بالفتحة على القياس، وقد طُرِحَتْ للضرورة.

ومن ضرائر حذف الكلمة حذف الجَارِ وإبقاء عمله بلا عوضٍ منه، كقول الفرزدق: [من الطويل]

إِذَا قِيلَ أَيُّ النَّاسِ شَرُّ قَبِيلَةٍ أَشَارَتْ كُلِّبٍ بِالْأَكْفَبِ الْأَصَابِعِ¹¹²

¹⁰⁷ الأخصاري، مغني اللبيب، 93؛ أوضح المسالك، 2: 296.

¹⁰⁸ الأخصاري، أوضح المسالك، 2: 297؛ مغني اللبيب، 93.

¹⁰⁹ سعد المصطفي، الضرورة الشعرية دراسة نحوية في شرح ابن عقيل (منشورات الألوكة على الشابكة، عدد صفحات المقال 33 صفحة، 2016م)، 21.

¹¹⁰ الأخصاري، أوضح المسالك، 2: 353؛ الإشبيلي، ضرائر الشعر، 86.

¹¹¹ ديوان ابن قيس الرُّقِيَّاتِ، الطبعة 1، تج. د. عزيزة فوال بابيتي (بيروت: دار الجيل، 1995م)، 127؛ الأخصاري، أوضح المسالك، 2: 250.

¹¹² الأخصاري، أوضح المسالك، 1: 364.

التقدير: إلى كُليبٍ، فحذف الجار وبقي عمله، وفيه يقول ابن عصفور: "وأما نقص الكلمة، فمنه إضمار حرف

الخفض وإبقاء عمله"¹¹³ كقول ذي الإصْبَعِ العُدْوانِي:

[من البسيط]

لَاهُ ابْنُ عَمِّكَ لَا أَفْضَلْتُ فِي حَسَبِ عَنِّي، وَلَا أَنْتَ دَيَانِي فَتَحْرُونِي¹¹⁴

يريد الشاعر: لله ابْنُ عَمِّكَ، وقد يجد القارئ اضطرابًا في حكم حذف الجار وإبقاء عمله، يقول ابن هشام:

"تحذف (رَبِّ) ويبقى عملها بعد الفاء كثيرًا... وبعد الواو أكثر... وبعد (بل) قليلاً... وبدونها أقل"¹¹⁵ وفحوى رأيه أن

حذف الجار (رَبِّ) وإبقاء عمله ليس شاذًا وليس ضرورةً، وإنما لا يعدو أنه أقلُّ من القليل، أي النادر، في حين نجده يحكم

بالشذوذ في سياق حرف جرٍّ آخر غير (رَبِّ) في إشارة إلى الجارِ (إلى) في البيت: "... أشارت كليب..."¹¹⁶

وأما النَّصْبُ بنزع الخافض فكثيرٌ، وجائزٌ في النَّثْرِ، نحو: شَكَرْتُ لِزَيْدٍ، فتقول: شَكَرْتُ زَيْدًا، والأكثرُ نكر اللام،

أما حذف الجارِ في الشَّعْرِ فخاصٌّ، بُني على الضَّرورة، كقول ساعدة بن جؤية الهذلي [من الكامل]

لُدُنْ بِهَرِّ الكَفِّ يَغِيْلُ مَتْنُهُ فِيهِ، كَمَا عَسَلَ الطَّرِيقَ التُّغْلُبُ¹¹⁷

والأصل أن يقول: عسل في الطريق.¹¹⁸

وكذا حذف المجزوم بـ(لم) للضرورة، كقول إبراهيم بن هرمة القرشي:¹¹⁹ [من الكامل]

احْفَظْ وَدِيْعَتَكَ الَّتِي اسْتُوْدِعْتَهَا يَوْمَ الْأَعَارِبِ إِنْ وَصَلْتَ وَإِنْ لَمْ

والتقدير: وإن لم تصل؛ حذف المجزوم بـ(لم)؛ لأنَّ التقدير كما بينا، وحكم هذا الحذف الجواز للضرورة.

¹¹³ الإشبيلي، ضرائر الشعر، 144.

¹¹⁴ الأحصاري، أوضح المسالك، 1: 498؛ الإشبيلي، ضرائر الشعر، 144؛ اليوسف، نظرات في الضرائر الشعرية، 163؛ (لاه) أصله (له)؛ حذفت لام الجر، واللام الأولى من لفظ الجلالة شذوذًا؛ ابن منظور، لسان العرب، مادة (أله).

¹¹⁵ الأحصاري، أوضح المسالك، 1: 511-513؛ مغني اللبيب، 192؛ اليوسف، نظرات في الضرائر الشعرية، 164.

¹¹⁶ اليوسف، نظرات في الضرائر الشعرية، 164.

¹¹⁷ الأحصاري، أوضح المسالك، 1: 365؛ لُدُنْ: لُدُنْ نَاعِمٌ؛ ابن منظور، لسان العرب، مادة (لن)؛ يَغِيْلُ: يضطرب ويهتز؛ ابن منظور، لسان العرب، مادة (عسل).

¹¹⁸ الأحصاري، أوضح المسالك، 1: 366؛ مغني اللبيب، 144.

¹¹⁹ الأحصاري، أوضح المسالك، 2: 275؛ مغني اللبيب، 355.

ومن الضرورات حذف ضمير المتنازع فيه غير المرفوع الفصلة، عند إعمال العامل الثاني في ذلك الضمير، وإعمال الأول في المتنازع فيه، كقول عاتكة بنت عبد المطلب:

[من مجزوه الكامل]

بِغَاظٍ يُغْشِي النَّاطِرِينَ إِذَا هُمْ لَمْخُوا شِعَاعَهُ¹²⁰

أَعْمِلَ الفعل الأول (يُغْشِي) في المتنازع فيه (شِعَاعَهُ) على أنه فاعل له، وأَعْمِلَ الفعل الثاني (لَمْخُوا) في الضمير العائد على (شِعَاعَهُ)، وكان حقّ هذا الضمير الإظهار، ولكن حذف للضرورة في رأي ابن هشام.

3.2.3. ضرائر التّقديم والتّأخير

يُضطرّ الشّاعر أحياناً أن يضع كلامه في غير موضعه الذي يجب أن يكون عليه، فيزيله عن قصده الذي وُضِعَ له، والذي لا يَحْسُنُ في الكلام غيره، فيعكس الإعراب ويجعل الفاعل مفعولاً، والمفعول فاعلاً، ويؤخّر ما حقّه التقديم ونحوه.

ومن هذا تقدّم الفاعل على الفعل وهو ما يمنعه البصريون ويجيزه الكوفيون ضرورة، كقول الرّبيّاء بحسب رواية

رفع "مَشِيْهَا": [من مشطور الرّجز]

مَا لِلْجَمَالِ مَشِيْهَا وَيُنِيْدَا

تقدّم الفاعل (مَشِيْهَا) على الصفة المشبّهة (وَيُنِيْدَا)، وهو عند ابن هشام ضرورة¹²¹.

ومنه أيضاً تقديم الحال على صاحبه المجرور، وهو ضرورة عند ابن هشام، مخالفاً أباً عليّ الفارسي وابن جنّي وابن كيسان؛ الذين أجازوا التقديم، وتبعهم ابن مالك محتجاً بوروده في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾

[سبأ: 28]، ويقول الشّاعر: [من الطويل]

تَسَلَيْتُ طَرّاً عَنكُمْ بَعْدَ بَيْنِكُمْ بِيَذْرَاكُمْ حَتَّى كَأَنَّكُمْ عِنْدِي¹²²

¹²⁰ الأخصاري، أوضح المسالك، 1: 377؛ مغني اللبيب، 758؛ عكاظ: موضع بناحية مكة كانت تقام به سوق للعرب في الجاهلية كل عام، تمكث شهر ذي القعدة، يتبايعون فيه، يتناشدون الشعر ويتفاخرون؛ ابن منظور، لسان العرب، مادة (عكظ).

¹²¹ الأخصاري، أوضح المسالك، 1: 311؛ مغني اللبيب، 721.

¹²² الأخصاري، أوضح المسالك، 1: 443؛ تَسَلَيْتُ: تَصَبَّرْتُ وتكلفت السُّلُوَان؛ ابن منظور، لسان العرب، مادة (سلو)؛ طَرّاً: جميعاً؛ ابن منظور، لسان العرب، مادة (طرر).

جاءتْ (طُرّاً) حالاً من كافِ المخاطبِ في (عنكم) المجرور محلاً بـ(عن)، فتقدم الحال على صاحبه المجرور، والحقُّ أنَّ البيتَ ضرورةً، وأنَّ (كافة) في الآية حال من الكاف، والتاء للمبالغة لا للتأنيث عند ابن هشام بخلاف ما ذهب إليه بعض النُّحاة.¹²³

ومن أحوال الحال مع عاملها ثلاث حالات؛ إحداهما أن تتأخر عن عاملها وجوباً في سبِّ مسائل، منها أن يكون العامل لفظاً مضمناً معنى الفعل من دون حروفه، نحو قوله تعالى: ﴿فَتَلَكَّ بِيُوتُهُمْ خَاوِيَةً﴾ [سبا: 28]، ويستثنى من هذا (أي المضمَّن معنى الفعل) أن يكون العامل ظرفاً أو مجروراً مخبراً بهما، وحينئذٍ يجوزُ توسُّطُ الحالِ بين المخبر عنه والمخبر به، كقول الشاعر: [من الطويل]

بِنَا عَادَ عَوْفٌ وَهُوَ بَادِي دَلَّةٍ لَدَيْكُمْ، فَلَمْ يَعْدَمْ وَلَاءٌ، وَلَا نَصْرًا¹²⁴

كقراءة بعضهم: ﴿مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِدُكُورِنَا﴾ [الأنعام: 139]، وقراءة: ﴿وَالسَّمَاوَاتِ مَطْوِيَّاتٍ¹²⁵ بِيَمِينِهِ﴾ [الزمر: 67]، وهذا قول الأخفش وابن مالك، وذهب ابن هشام إلى أن تقدم الحال على عامله الظرف مع توسُّطه بين المخبر عنه، والمخبر به ضرورةً، مستدلاً على رأيه بأنَّ (خالِصَةً) و(مَطْوِيَّاتٍ) معمولان لصلة (ما)، ولا(قبضته)، وأنَّ (السَّمَاوَاتِ) عطف على ضمير مستتر في (قبضته)؛ لأنها بمعنى (مَغْبُوضَتِهِ)؛ لا مبتدأ؛ و(بِيَمِينِهِ) معمول الحال، لا عاملها.¹²⁶

ومن ضرائر التَّقْدِيمِ، تقديم (من) ومجرورها على (أفعل) التفضيل في غير الاستهتام ضرورةً؛ كقول جرير: [من

الطويل]

إِذَا سَايَرْتُ أَسْمَاءَ يَوْمًا ظَعِينَةً فَأَسْمَاءُ مِنْ تِلْكَ الظَّعِينَةِ أَمْلَحُ¹²⁷

والأصل: فَأَسْمَاءُ أَمْلَحُ مِنْ تِلْكَ الظَّعِينَةِ.

ومنه أيضاً اتصال الفاعل المُتَقَدِّمِ بضمير يعود على المفعول المتأخر لفظاً ورتبةً، كقول الشاعر: [من الطويل]

¹²³ الأَصْرَارِي، أَوْضَحَ الْمَسَالِكِ، 1: 443.

¹²⁴ الأَصْرَارِي، أَوْضَحَ الْمَسَالِكِ، 1: 449؛ عَادَ: اعْتَصَمَ وَالتَّجَا؛ ابْنُ مَنْظُورٍ، لِسَانِ الْعَرَبِ، مَادَةٌ (عَوْدٌ).

¹²⁵ مَطْوِيَّاتٍ: جَاءَتْ حَالًا مَتَوَسِّطَةً بَيْنَ الْمَبْتَدَأِ (السَّمَاوَاتِ) وَعَامِلِهَا الظَّرْفِيِّ الْوَاقِعِ خَبْرًا؛ وَهُوَ (بِيَمِينِهِ) صَاحِبُ الْحَالِ الضَّمِيرِ الْمُنْتَقِلِ إِلَى الْخَبْرِ (الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ).

¹²⁶ الأَصْرَارِي، أَوْضَحَ الْمَسَالِكِ، 1: 450؛ خَالِدُ الْأَزْهَرِيِّ، شَرْحُ التَّصْرِيحِ عَلَى التَّوَضِيحِ، الطَّبَعَةُ 1. (بِيْرُوت: دَارُ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، 2000م)، 1: 599.

¹²⁷ دِيْوَانُ جَرِيرٍ، 835؛ بِاخْتِلَافٍ بَسِيطٍ فِي رِوَايَةِ الْبَيْتِ؛ الْأَصْرَارِي، أَوْضَحَ الْمَسَالِكِ، 2: 73؛ شَرْحُ ابْنِ عَقِيلٍ عَلَى الْفَرَاغِيِّ ابْنِ مَالِكٍ، 3: 163؛ الْأَزْهَرِيُّ، شَرْحُ التَّصْرِيحِ، 2: 99؛ الظَّعِينَةُ: الْهُودَجُ كَانَتْ فِيهِ امْرَأَةٌ أَمْ لَمْ تَكُنْ؛ ابْنُ مَنْظُورٍ، لِسَانِ الْعَرَبِ، مَادَةٌ (ظَعْنٌ).

جَزَى رَبُّهُ عَيْبِيَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ جَزَاءَ الْكِلَابِ الْعَاوِيَاتِ، وَقَدْ فَعَلَ¹²⁸

أجازه الأخفش وابن جنى والطوال،¹²⁹ وابن مالك؛¹³⁰ محتجين بأن استلزام الفعل للمفعول يقوم مقام تَقْدِيمِهِ، ومنعه الجمهور لعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبةً،¹³¹ والصحيح جوازُه في الشَّعر فقط.¹³²

ومن الضرائر تقديم الخبر المحصور بـ(إلا) معنى أو لفظاً، وحقُّه التأخير وجوباً؛ فمن أمثلة المحصور معنًى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ﴾ [عهد: 112]، ومن أمثلة المحصور لفظاً قوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ﴾ [آل عمران: 144]، فقد تأخَّر الخبر (نذير) في الأولى، و(رسول) في الثانية، على وفق القاعدة المعروفة، وأمَّا قول الكميت الأسدي: [من الطويل]

فَيَا رَبِّ، هَلْ إِلَّا بِكَ النَّصْرُ يُرْتَجَى عَلَيْهِمْ؟ وَهَلْ إِلَّا عَلَيَّكَ الْمُعْوَلُ¹³³

فهو ضرورة على رأي ابن هشام؛ بسبب تقديم الخبر المحصور بـ(إلا) في الشطر الثاني (عليك)، ويمكن الحكم بالضرورة على ما في الأول (بك)؛ إذا أعربنا (بك) خبراً مقدماً، فالقياس: وهل النَّصْرُ يُرْتَجَى إِلَّا بِكَ، وهل الْمُعْوَلُ إِلَّا عَلَيَّ؟

ومنه الفصل بين المتضامنين الذي منعه بعض النحويين، وخالفهم فيه ابن هشام، ذاهباً إلى وقوعه في الكلام العادي، في ثلاث مسائل، وفي الشَّعر ضرورة، في أربع؛¹³⁴ إحداها الفصل بالأجنبي، أي معمول غيره المضاف؛ فاعلاً كان؛ كقول الأعشى: [من المشرح]

أَنْجَبَ أَيَّامَ وَالِدَاهُ بِهِ إِذْ نَجَلَاهُ فَبِعَمِّ مَا نَجَلَا¹³⁵

فَصَلَ بَيْنَ الْمِضَافِ (أَيَّامٍ)، وَالْمِضَافِ إِلَيْهِ (إِذْ نَجَلَا)، وَ(إِذْ) ظَرْفُ زَمَانٍ أُضِيفَ إِلَى أَيَّامٍ، وَجَاءَ الْفَاصِلُ بَيْنَهُمَا (وَالِدَاهُ)، أَجْنَبِيًّا لَا عِلَاقَةَ تَجْمَعُهُ بِالْمِضَافِ، وَأَصْلُ الْبَيْتِ: أَنْجَبَ وَالِدَاهُ بِهِ أَيَّامٍ إِذْ نَجَلَاهُ فَبِعَمِّ مَا نَجَلَا.

¹²⁸ الأَصْصَارِي، أَوْضَحَ الْمَسَالِكَ، 1: 331. الْبَيْتُ مِتَارَعٌ بَيْنَ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّوَالِي وَالتَّابِعَةِ الذُّبْيَانِي.

¹²⁹ الْأَصْصَارِي، تَخْلِيصُ الشُّوَاهِدِ، 488.

¹³⁰ الْأَصْصَارِي، أَوْضَحَ الْمَسَالِكَ، 1: 331.

¹³¹ الْأَصْصَارِي، تَخْلِيصُ الشُّوَاهِدِ، 488.

¹³² الْأَصْصَارِي، أَوْضَحَ الْمَسَالِكَ، 1: 332؛ يَقُولُ ابْنُ هِشَامٍ: "هُوَ جَائِزٌ فِي الضَّرُورَةِ، مِمْتَعٌ فِي الْكَلَامِ؛" تَخْلِيصُ الشُّوَاهِدِ، 490.

¹³³ دِيوَانُ الْكَمِيْتِ الْأَيْدِي، الطَّبَعَةُ 1، تَح. مُحَمَّدُ نَبِيلُ طَرِيفِي (بِيْرُوت: دَارُ صَادِر، 2000م)، 333، وَقَدْ وَجِبَ تَقْدِيمُ الْمَبْتَدَأِ وَتَأْخِيرُ الْخَبْرِ؛ لِأَنَّ الْخَبْرَ مَحْصُورٌ بـ(إلا) مَعْنَى؛ وَالتَّقْدِيرُ: مَا أَنْتَ نَذِيرٌ، وَكَذَا جَاءَ الْخَبْرُ (رِسُولٌ) مُؤَخَّرًا عَنِ الْمَبْتَدَأِ وَحُكْمِهِ الْوَجُوبِ؛ لِأَنَّ الْخَبْرَ مَحْصُورٌ بـ(إلا) لَفْظًا؛ الْأَصْصَارِي، أَوْضَحَ الْمَسَالِكَ، 1: 157-158.

¹³⁴ الْأَصْصَارِي، أَوْضَحَ الْمَسَالِكَ، 1: 568-569.

¹³⁵ الْأَصْصَارِي، أَوْضَحَ الْمَسَالِكَ، 1: 572.

ويمكن أن يكون الفاصل مفعولاً به كقوله: لمن البسيط

تَسْقِي امْتِيَاخًا نَدَى الْمِسْوَاكِ رِيْقَتِهَا كَمَا تَصْمَنُ عَجْزُ الْمُرْنَةِ الرِّصْفُ¹³⁶

جاء (المِسْوَاكُ) وهو مفعولٌ به فاصلاً بين المضاف (ندى) والمضاف إليه (ريقتها)، ويمكن أن يكون ظرفاً،

كقول الشاعر: لمن الوافر

كَمَا حُطَّ الْكِتَابُ بِكَفِّ يَوْمًا يَهُودِيٌّ يُقَارِبُ أَوْ يُزِيلُ¹³⁷

فالظرف (يومًا) فصلٌ بين المضاف (كف) والمضاف إليه (يهودي).

أو أن يكون الفصل بفاعل المضاف، كقول الشاعر: لمن الرجز

مَا إِنْ رَأَيْتَنَا لِلهَوَى مِنْ طَيْبٍ وَلَا عَدِمْنَا قَهْرٌ وَجَدَّ صَبِّ¹³⁸

فقد فصل بين المضاف (قهر) والمضاف إليه (صب) بفاعل المضاف (وجد).

أو أن يكون الفصل بنعت المضاف، كقوله: لمن الطويل

نَجُوتٌ وَقَدْ بَلَ الْمَرَادِيُّ سَيْفُهُ مِنْ ابْنِ أَبِي شَيْخِ الْأَبَاطِحِ طَالِبِ¹³⁹

فقد فصل بصفة المضاف (شيخ الأباطح) بين المضاف (أبي) والمضاف إليه (طالب).

أو أن يكون الفصل بالنداء، كقول الشاعر: لمن الرجز

كَأَنَّ بَرْدُونَ أَبَا عِصَامٍ زَيْدٌ حِمَارٌ دُقَّ بِاللِّجَامِ¹⁴⁰

فقد فصل بالنداء (أبا عِصَامٍ) بين المضاف (بردون) وبين المضاف إليه (زيد)؛ أي: كأنَّ بردون زيد يا أبا

عصام، وما دامت هذه المسائل تختص بالتيعر وفق ابن هشام، فهي ضرورية.¹⁴¹

3.2.4. ضرائر الإبدال

¹³⁶ الأخصاري، أوضح المسالك، 1: 572.

¹³⁷ الأخصاري، أوضح المسالك، 1: 573.

¹³⁸ الأخصاري، أوضح المسالك، 1: 573.

¹³⁹ الأخصاري، أوضح المسالك، 1: 574.

¹⁴⁰ الأخصاري، أوضح المسالك، 1: 575.

¹⁴¹ الأخصاري، أوضح المسالك، 1: 572.

يلجأ الشاعرُ إلى إبدال حرف من آخر، أو كلمةٍ من أخرى، في محلِّ لا يبدلُ نحوه في النثر؛ لمعنى يريده أو تحريك ساكنٍ، أو تسكينٍ متحركٍ؛ لينهض وزن الشعر به، أو تشبيهه شيء بنظير له وقياسه عليه.

ومن هذا جَرُّ الكاف -وهي من الحروف التي لا تختصُّ بجر ظاهرٍ بعينه - للضمير، كقول العجاج: لمن

مشطور الرجز]

خَلَى الذَّنَابَاتِ شَمَالًا كَثْبًا وَأُمُّ أَوْعَالٍ كَهَا أَوْ أَقْرَبًا¹⁴²

وذلك لاستعمال الكاف بمعنى مثل؛ لأنها في معناها، والأصل: وَأُمُّ أَوْعَالٍ مِثْلَهَا أَوْ أَقْرَبًا.

ومن ضرائر الإبدال فصل الضمير عند إمكان اتصاله في غير موضع جواز ذلك، كقول الشاعر: لمن البسيط]

وَمَا أَصَاحِبُ مِنْ قَوْمٍ فَأَذْكُرُهُمْ إِلَّا يَزِيدُهُمْ حُبًّا إِلَيَّ هُمْ¹⁴³

والأصل: يَزِيدُونَهُمْ حُبًّا إِلَيَّ، فوضع الضمير المنفصل (هُمْ) موضع المتصل (الواو)؛ للضرورة.

ومنه أيضًا وقوع الضمير المتصل موقع الضمير المنفصل، كقول الشاعر: لمن البسيط]

وَمَا عَلَيْنَا إِذَا مَا كُنْتَ جَارَتَنَا أَنْ لَا يَجَاوِرَنَا إِلَّا كِ دَيَّارُ¹⁴⁴

فالقياس (إِلَّا يَأْكُ)، فوضع الضمير المتصل وهو الكاف موضعه، للضرورة.¹⁴⁵

ومنه تنكير المؤنث المسند إلى فاعله المضمر العائد إلى اسم مجازي، كقول عامر بن جوين الطائي: لمن

المقارب]

فَلَا مَزْنَةٌ وَدَقَّتْ وَدَقَّتْهَا وَلَا أَرْضٌ أَبْقَلُ إِيقَالِهَا¹⁴⁶

¹⁴² الأحصاري، أوضح المسالك، 1: 479.

¹⁴³ الأحصاري، أوضح المسالك، 1: 88.

¹⁴⁴ الأحصاري، أوضح المسالك، 1: 83؛ الإشبيلي، ضرائر الشعر، 262.

¹⁴⁵ الإشبيلي، ضرائر الشعر، 262.

¹⁴⁶ الأحصاري، أوضح المسالك، 1: 321؛ المزنة: السحابة المحملة بالأمطار؛ ابن منظور، لسان العرب، مادة (مزن)؛ ودَقَّتْ: أمطرت، والودق المطر؛ ابن منظور، لسان العرب، مادة (ودق)؛ البقل ما نبت في بذرة لا في أرومة ثابتة؛ ابن منظور، لسان العرب، مادة (بقل).

فالأصل (أَبْقَلْتُ)؛ حذف التاء من الفعل الماضي المسند إلى ضمير متصل مجازي التانيث وهو ما نَبّه عليه

ابن هشام،¹⁴⁷ فجعل (الأرض) مذكراً بمعنى المكان، فكأنه قال: ولا مكان أَبْقَلُ إِبْقَالِها، وهو من باب الحمل على

المعنى.¹⁴⁸

ومن الباب ذاته تانيث المذكر الذي حَصَّه ابن هشام بالشعر حينما يكون الفاصل (إلاً) مع جوازه بغيرها، كقول

الشاعر: [من النجز]

مَا بَرَيْتُ مِنْ رَبِيَّةٍ وَدَمَّ فِي حَرْبِنَا إِلَّا بَنَاتُ الْعَمِّ¹⁴⁹

فالأصل أن تحذف التاء، فلا يجوز: مَا قَامَتْ إِلَّا هُنْدٌ؛ إلا في ضرورة الشعر، وإذا ما كان الفاصل بين الفعل

وفاعله غير (إلا)؛ جاز فيه التذكير والتانيث، والتانيث أكثر وفق رأي ابن هشام.¹⁵⁰

ومن الضرائر إبدال حكم من حكم، كدخول (ال) على الفعل المضارع، وهي بمعنى (الذي)، كقول الفرزدق:

[من البسيط]

مَا أَنْتَ بِالْحَكَمِ التُّرْضِيِّ حُكُومَتُهُ وَلَا الْأَصِيلِ وَلَا ذِي الرَّأْيِ وَالْجَدَلِ¹⁵¹

ألا ترى أن (ال) الداخلة على (تُرْضِي) من الأسماء الموصولة؛ لأنها بمعنى (الذي)، يريد: الذي تُرْضِي،

وحكمها في الكلام ألا تدخل إلا على اسم فاعل أو اسم مفعول، إلا أنه لما اضطر جعل وصلها بالفعل بدلاً من وصلها

باسم الفاعل؛¹⁵² إجراء لها في ذلك مجرى ما هي في معناه، وهو (الذي)،¹⁵³ وهذا مما أجازته الأحفش وابن مالك،¹⁵⁴

¹⁴⁷ الأوصاري، تخلص الشواهد، 482؛ مغني اللبيب، 817.

¹⁴⁸ الإشبيلي، ضرائر الشعر، 271.

¹⁴⁹ الأوصاري، أوضح المسالك، 1: 324.

¹⁵⁰ الأوصاري، أوضح المسالك، 1: 323؛ بدر الدين العيني، المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية، الطبعة 1، تج. محمد علي فاخر وآخرين (القاهرة:

دار السلام، 2010م)، 2: 934.

¹⁵¹ الأوصاري، أوضح المسالك، 1: 44؛ مغني اللبيب، 85؛ البغدادي، خزنة الأدب، 1: 32.

¹⁵² البغدادي، خزنة الأدب، 1: 32.

¹⁵³ اليوسف، نظرات في الضرائر الشعرية، 310.

¹⁵⁴ الأوصاري، مغني اللبيب، 85.

وبعض الكوفيين،¹⁵⁵ بينما عدّه البصريون اضطراباً؛¹⁵⁶ حتّى قال ابن السّراج وعبد القاهر الجرجانيّ والسّيرافي: "وهو من أقيح الصّوررات".¹⁵⁷

النتيجة

يكشف لنا العرض السابق لمفهوم الضرورة الشعرية ومعاييرها وتوجيهها لدى ابن هشام عدداً من النتائج؛ تُلخص فيما يلي:

كشّف لنا البحث في آراء النحاة اختلافهم في فهم الضرورة الشعرية، فقد رأى فريقٌ منهم أنها ما ليس للشاعر عنه مندوحة؛ من مثل سيبويه وابن مالك، وفريق آخر رأى أنها ما كان للشاعر عنه مندوحة أو لم يكن، وكان هذا الأخير رأيَ الجمهور الذي وافقه ابن هشام في أثناء تعرّضه لمعايير الضرورة في مصنفه أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، فلم يخرج من عباءته، خلاً مواضعٍ قليلةٍ نذّ فيها عن مذهب الجمهور، قد يتسع لها مقال آخر، وعليه؛ فإنّ موقف ابن هشام كان ثابتاً من هذا المصطلح في مصنفاته التي تعرض لها البحث.

ولم يخف علينا فهم ابن هشام للغة الشعر وبناءه عليها في قواعد الضرورة، ووعيه في تمييز هذه اللغة من لغة النثر التي تتمتع بطاقات انفعالية وصفات ليست في الشعر.

كما كان تفسير ابن هشام للضرورة الشعرية مبنياً على قرائنٍ نحويةٍ وصرفيةٍ وصوتيةٍ لم تخل من محاكمات عقلية وقياسية لم يتخللها الاضطراب، وهو في هذا يختلف عن غيره من النحاة الذين وقع بعضٌ منهم في الاضطراب كالسيرافي أو ابن مالك الذي نعته أبو حيان الأندلسي بعدم فهمه لهذا المصطلح. وهذا ما ينبئ عن ثقافة ابن هشام وإحاطته بكلام العرب الفصحاء؛ ونزعة العقلية في معالجة المصطلح والوقوف على دقائقه وانتقائه لشواهد بعناية فائقة.

وأخيراً يمكن القول إن ابن هشام انطلق في معالجة مسألة الضرورة من باب معاييرها التي صنّفها السّيرافي من أجل المحافظة على المعنى سليماً، والحرص على أمن اللبس في الجملة العربية مستعيناً بما أثار عن العرب في كلامهم. فعرض لبعض آراء النحاة في قضايا الضرورة وأدلى ببلوه فيها معارضاً أو موافقاً من سبقه منهم، وما وصل إليه المقال من نتائج ليس غاية القول ومنتهاه، فللقارئ البصير رأيٌ يفيد المقال ويزيده نضوجاً ويقره من هدفه.

¹⁵⁵ الأزهري، شرح التصريح، 1: 32.

¹⁵⁶ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، 1: 159.

¹⁵⁷ الأخصاري، تخلص الشواهد، 154؛ السيرافي، ضرورة الشعر، 165.

قائمة المراجع

Abdülhamid, Muhammed Muhyüddîn. *Şerhu İbn Akîl alâ Elfiyyeti İbn Mâlik*. 2 Cilt. Dimaşk: Müessesetü'r-risâle Naşirûn, 2017.

Abdüllatîf, Muhammed Hamâse. *Lügatü Alş'ir Dirâsetün fı Aldarûrati Alş'riyye*. Kâhire: Dâru'ş-Şürûk, 1996.

el-Ahves. *Divânu'l-Ahves*. Thk. Âdil Süleymân Cemâl. Kâhire: el-Heyetü'l-Mısıriyyeti'l-Amme lî't-te'lif ve'n-neşr, 1970.

Âtûsî, Mahmûd Şükrî. *ed-Darâ'ir ve mâ Yesûgu li'ş-Şşâ'ir dune'n-Nâsir*. Şrh: Muhammed Behcet el-Eserî. Mısır: el-Mektebetü's-Selefiyye, h. 1341.

el-Aynî, Bedrüddîn. *el-Makâsid el-Nahviyye fı :Şerhi Şevâhidi Şurûhi'l-Elfiyye*. Thk. Muhammed Alî Fahir ve diğerleri. 4 Cilt. Kâhire: Dâru's-Selâm, 2010.

el-Bağdâdî, Abdülkâdir b. Ömer. *Şerhu Ebyâti Mugnî'l-Lebîb*. 2. Baskı. Thk. Abdülazîz Rebâh ve Ahmed Yûsuf ed-Dekkâk. 8 Cilt. B.y.: Daru'l-Me'mûn lî't-Türâs, 1988.

el-Bağdâdî, Abdülkâdir b. Ömer. *Hizânetü'l-Edeb ve Lübbü Lübbâbi Llisâni'l-'Arab*. 4. Baskı. Thk. Abdüsselâm Hârûn. 13 Cilt. B.y.: Mektebetü'l-Hâncî, 1997.

el-Buhârî, Muhammed b. İsmâ'îl. *el-Câmi'ul-Müsned'üs-Sahîhu'l-Muhtasar min Umûri Rasûlillah Sallâllahu Alêyhi ve Sellem ve Sünenihi ve Eyyamih*. Thk. Muhammed Züheyr b. Nâsir en-Nâsir. 9 Cilt. B.y.: Dâru Tavûki'n-Necât, h. 1422.

Büseyne, Cemil. *Dîvanu Cemîli Büseyne*. Thk. Hüseyin Nâssâr. B.y.: Mektebetü Mısır, t.y.

Daýf, Şevkî. *el-Medârisü'n-Nahviyye*. 6. Baskı. Kâhire: Dâru'l-Me'ârif, T.y.

Ed-Duba'î, el-Mütelemmis. *Divânu'l-Mütelemmis ed-Duba'î*. Thk. Hasan Kâmil es-Saýrâfî. Kâhire: Ma'hadî'l-Mahtûtâtî'l-Arabiyye, 1970.

el-Ensârî, Celâlüddîn İbn Hişâm. *Tahlîsü'ş-Şevâhid ve Telhîşü'l-Fevâ'id*. Thk. Abbâs Sâlihi. Beýrût: Dâru'l-Kütübî'l-Arabî, 1986.

el-Ensârî, Celâlüddîn İbn Hişâm. *Evdahu'l-Mesâlik ilâ Elfıyyeti İbn Mâlik*. 3. Baskı. 2 Cilt. Dimaşk: Dâru İbn Kesîr, 2014.

el-Ensârî, Celâlüddîn İbn Hişâm. *Muğnî'l-Lebîb an Kütübî'l-E'ârîb*. Thk. Fahrüddîn Kabâve. İstanbul: Dâru'l-Lübâb, 2018.

el-Esedî, el-Kümeÿt. *Divânu'l-Kümeÿt el-Esedî*. Thk. Muhammed Nebîl et-Tarîfî. Bêyrût: Dâru Sâdır, 2000.

el-Ezherî, Hâlid b. Abdullâh. *Şerhu't-Tasrîh alâ't-Tavzîh*. Bêyrût: Dâru'l-Kütübî'l-İ'lmiyye, 2000.

el-Fâsî, Abû Muhammed b. Abdullâh et-Tayyib. *Feÿzu Neşri'l-Inşirâh min Tayyi Rûdi'l-Iktirâh*. 2. Baskı. Thk. Mahmûd Yûsuf Feccâl. Dubaî: Dâru'l-Buhûsi li'd-Dirâsâti'l-İslâmiyye, 2002.

Fulful, Muhammed Abdû. *El-Luğatü's-Şi'riyye inde'n-Nühât*. Ammân: Dâru'l-Cerîr, 2007.

el-Galâÿinî, Mustafâ. *Câmiu'd-Durûsi'l-Arabiyye*. Ed.: Sâlim Şemsüddîn. B.y.: Dâru'l-Kûhi li't-Tabâ'ati ve'n-Neşri, 2004.

el-Hatafa, Atiyye b. Cerîr. *Divânu Atiyye b. Cerîr el-Hatafa*. 3. Baskı. Şrh. Muhammed b. Hubeÿb. Thk. Nu'mân Muhammed Emîn Taha. Kâhire: Dâru'l-Me'ârîf, t.y.

İbnü'l-Accâc, *Şerhu Divâni Ru'be İbn el-Accâc* Thk. Dâhî Abdülbâkî Muhammed, Mahmûd Ali Mekki. 3 Cilt. Kâhire: Mecmeu'l-Luğatî'l-Arabiyye, 2011.

İbn Cinnî, Ebû'l-Feth Osmân. *el-Hasâis*. Thk. Muhammed Ali en-Neccâr. 3 Cilt. B.y.: Dâru'l-Kütübî'l-Mısriyye, t.y.

İbn Mâlik, Cemâluddîn el-Endelusî. *Şerhu't-Teshîl*. Thk. Abdurrahmân Seyyid, Muhammed Bedevî el-Mahtûn. 4 Cilt. B.y.: Dâru'l-Hicr, 1990.

İbn Mâlik, Cemâluddîn el-Endelusî. *Şevâhidu't-Taodih ve't-Tashîh li Müşkilâti'l-Câmi'i's-Sahîh*. 2. Baskı. Thk. Taha Muhsin. B.y.: Mektebetü İbn Teÿmiyye, h. 1413.

İbn Manzûr, Camâl el-dên Muhammed ibn Makram. *Lesân Alarab*. 15 Cilt. Baýrût: Dâr Sâder, h. 1414.

İmrü'l-Kaýs. *Dîvânu İmrü'l-Kaýs*. 5. Baskı. Thk. Muhammed Ebu'l-Fadl İbrâhîm. Kâhire: Dâru'l-Me'ârif, t.y.

el-İşbîlî, İbn Ufûr. *Darâiru's-Şi'r*. Thk. Seyyid İbrâhîm Muhammed. B.y.: Dâru'l-Endelüs, 1980.

el-Kartâcennî, Hâzım. *Minhâcü'l-Büleğâ ve Sirâcü'l-Üdebâ*. 3. Baskı. Thk. Muhammed el-Habîb ibnü'l-Hocâ. Tûnus: ed-Dâru'l-Arabiyye li'l-Küttâb, 2003.

el-Mustafâ, Saîd. *Zarûratü's-Şi'riyye: Dirâsetü Nahviyye fi Şerhi İbn Akîl*. B.y.: Menşûratü'l-Elûke alâ's-Şâbike, t.y.

Nâsîf, Alî Necdî. *Sîbeveýhi Imâmu'n-Nuhât*. 2. Baskı. Kâhire: Alemü'l-Küttüb, t.y.

en-Neccâr, Muhammed Abdülazîz. *Zîyâü's-Sâlik ilâ Evzahi'l-Mesâlik*. 4 Cilt. B.y.: Müessesetü'r-Risâle, 2001.

er-Rukayyât, Ubeýdullâh b. Kaýs. *Dîvânu Ubeýdullâh İbn Kaýs er-Rukayyât*. Thk. Azîze Fevvâl Bâbêti. Beýrût: Dâru'l-Cil, 1995.

es-Sâmerrâi, İbrâhîm. *Fî Lüğati's-Şi'r*. B.y.: Dâru'l-Fikr li'n-Neşri ve't-Tevzî', h. 1404.

es-Seyyîd, Abdurrahmân. *Medresetü'l-Basrâ en-Nahviyye*. B.y.: Dâru'l-Me'ârif, t.y.

Sîbeveýhi, Amr b. Osmân. *el-Kitâb*. 3. Baskı. Thk. Abdusselâm Hârûn. 5 Cilt. Kâhire: Mektebetü'l-Hâncî, 1988.

es-Sîrâfî, Ebû Sa'îd. *Zarûratü's-Şi'r*. Thk. Ramazân Abdüttevâb. Beýrût: Dâru'n-Nahda el-Arabiyye, 1985.

es-Suýûtî, Celâlüddîn. *el-Eşbâh ve'n-Nezâir fi'n-Nahv*. Thk. Abdü'l-İlâh ve Diğەرleri. 4 Cilt. Dimaşk: Matbu'âtü Mecmai'l-Luğati'l-Arabiyye, 1987.

Tûleb, en-Nemr. *Dîvânu en-Nemr İbn Tûleb*. Thk. Muhammed Nebîl et-Tarîfî. Beýrût: Dâru Sâdir, 2000.

el-Yûsuf, Hüseyin. *Nezerâtün ff'd Darâiri'sh-Şi'riyye*. Ed. Subhî Abdülhamîd.
B.y.: Câmiatü'l-Ezher, 2010.